

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Einstellungen von Heilpädagogischen Früherzieher:innen zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita

Eine quantitative Untersuchung bei Fachpersonen in der deutschsprachigen Schweiz

Eingereicht von: Selina Waibel

Begleitung: Matthias Lütolf

Abgabe: 14.11.2023

Abstract

Diverse Befunde zeigen, dass die Einstellung involvierter (Fach-)Personen eine entscheidende Rolle für gelingende Inklusion darstellen. Bisher fehlen jedoch Studien zur Einstellung von Heilpädagogischen Früherzieher:innen. Vor dem Hintergrund aktueller Inklusionsdebatten sowie dem vermehrten Bedarf vorschulischer Betreuung wird der Frage nachgegangen, welche Einstellungen Heilpädagogischen Früherzieher:innen zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung aufweisen. Dazu wurde eine Fragebogenerhebung bei 96 Fachpersonen durchgeführt und die Ergebnisse nach quantitativer Methodik analysiert. Aus der Erhebung zeigt sich, dass die Fachpersonen eine positive Einstellung zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung äussern. Einen signifikanten Einfluss auf die Einstellung haben Erfahrungen in der Inklusionsbegleitung von Kindern mit Beeinträchtigung sowie die Qualität dieser Erfahrungen. Zudem unterscheidet sich die Einstellung nach Art und Schweregrad der Beeinträchtigung.

Dank

Ich danke Matthias Lütolf, welcher mir bei der Themenfindung und dem weiteren Prozess der Arbeit unterstützend zur Seite stand, mir hilfreiche Inputs lieferte und sich Zeit nahm, gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen.

Ausserdem gehört der Dank Dr. Simone Schaub, welche mir in statistischen Fragen und Unklarheiten wissend weiterhelfen konnte.

Weiter danke ich Lea Heuer, welche mir durch ihren Universitätszugang die Recherche und Zugang zu Literatur erheblich erleichterte.

Danke auch an Andreas Waibel für die Korrektur, damit die Arbeit nun fehlerfrei vorliegt.

Nicht zuletzt danke ich allen HFE, welche mit grossem Eifer und Zeitaufwand den Fragebogen beantwortet haben, wertvolle Kommentare hinterliessen und so einen grossen Beitrag zu dieser Arbeit beigetragen haben.

Abkürzungsverzeichnis

Bzw.	beziehungsweise
Etc.	et cetera
HFE	Heilpädagogische Früherziehung/Früherzieher:in
z.B.	zum Beispiel

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Abkürzungsverzeichnis	4
1. Einleitung	6
2. Theoretischer Teil	8
2.1 <i>Inklusion</i>	8
Begriffsdefinition	8
Rechtliche Grundlagen in der Schweiz	10
Inklusive Kitakonzepte.....	12
2.2 <i>Heilpädagogische Früherziehung (HFE)</i>	14
Aufgabenfelder.....	14
HFE im Inklusionsprozess.....	16
2.3 <i>Einstellung</i>	17
2.3.1 Grundlagen und Struktur von Einstellung	17
2.3.2 Einstellung und Verhalten	21
2.3.3 Entstehung von Einstellungen	23
2.3.4 Einstellungsänderung	26
2.3.5 Funktionen von Einstellung.....	27
2.3.6 Einstellungsmessung	29
2.3.7 Einstellungsforschung und Forschungslage im (heil-)pädagogischen Kontext	30
2.4 <i>Fazit theoretischer Teil</i>	31
2.4.1 Hypothesen	32
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	33
3.1 <i>Zielsetzung</i>	33
3.2 <i>Quantitative Erhebung</i>	33
3.2.1 Gütekriterien.....	33
3.3 <i>Datenerhebung und Methode</i>	35
3.4 <i>Stichprobe und Sampling</i>	38
4. Darstellung der Forschungsergebnisse	39
5. Diskussion	47
6. Anhang	55
6.1 <i>Abbildungsverzeichnis</i>	55
6.2 <i>Tabellenverzeichnis</i>	56
6.3 <i>Fragebogen</i>	57
6.3 <i>Literaturverzeichnis</i>	64
6.3 <i>Selbstständigkeitserklärung</i>	73

1. Einleitung

Ausgangslage

Das Thema der Inklusion lässt sich sowohl in der Forschung als auch in der Gesellschaft, Politik und in Alltagssituationen immer wieder und auf unterschiedliche Weise finden. Auf einer politischen bzw. rechtlichen Ebene kann auf die Salamanca Erklärung von 1994, sowie auf die Bundesverfassung der Schweiz (1999) zurückgegriffen werden. Jedoch nicht nur auf einer gesellschaftlichen und schulischen Ebene ist das Thema der Inklusion zu finden. Auch im Vorschulbereich wie Kita oder der Spielgruppe sind Inklusionsbestrebungen zu finden. Ausgehend von der immer grösseren Nachfrage und Bedeutung ausserfamiliärer bzw. vorschulischer Betreuungsoptionen und -institutionen, stellt insbesondere dieser Bereich eine aktuelle Thematik dar. Es gibt ausserdem Studien, welche positive Effekte und Auswirkungen von Inklusion im Frühbereich (*preschool inclusion*) klar aufzeigen (z.B. Lawrence, Smith, & Banerjee, 2016; Odom, et al., 2004).

Wird der Begriff der Inklusion genauer angeschaut lässt sich feststellen, dass sich keine einheitliche Definition finden lässt. Meist beinhalten Definitionen jedoch überschneidende Aspekte von gemeinsamer Teilhabe, Partizipation und Gleichheit. Mit einer bildungswissenschaftlichen Perspektive wird Inklusion beispielsweise in einer Individualisierung des Curriculums oder verstärkter Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen gesehen (Reiser, 2007).

Mit einem Blick auf die Forschung zeigt sich, dass Einstellungen involvierter Fachpersonen entscheidende Einflussfaktoren für eine gelingende Inklusion darstellen (Dias & Cadime, 2016; Lohmann, Hensen, & Wiedebusch, 2017). Es lässt sich dabei feststellen, dass Einstellungen von unterschiedlichen Fachpersonen Gegenstand verschiedener Studien sind. So lassen sich Ergebnisse zu Einstellungen von Betreuungspersonal in Kitas, Lehramtsstudierenden sowie (Kindergarten-)Lehrpersonen mit und ohne sonder- bzw. heilpädagogischer Ausbildung finden. Zwar lassen sich mittlerweile immer mehr Studien zum Thema Einstellungen von (heilpädagogischen) Fachpersonen zur Inklusion finden (z.B. Emmers, Baeyens, & Petry, 2020; Lütolf & Schaub, 2021/2021b; Takala & Sirkko, 2022). Die Studienlage scheint jedoch mit unterschiedlichen bzw. gegensätzlichen Ergebnissen nicht einheitlich zu sein. Es lässt sich jedoch immer wieder klar feststellen, dass Einstellungen von involvierten Fachpersonen einen grossen Einfluss auf angestrebte Inklusionsprozesse haben.

Fragestellung

Als möglichen Grund, dass sich nur sehr wenige Studien zur Einstellung von heilpädagogischem Fachpersonal im Frühbereich bzw. Heilpädagogischen Früherzieher:innen (HFE) finden lassen, könnte nach Lohmann, Hensen und Wiedebusch (2017) daran liegen, dass diese nur eine kleine Gruppe im Bildungssystem darstellen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind also keine Studien zur Einstellung von HFE in der deutschsprachigen Schweiz bekannt. Somit ergibt sich die folgende Fragestellung:

Welche Einstellungen haben HFE in der deutschsprachigen Schweiz zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung?

Vorgehen und Aufbau

In Studien zu Einstellungen von Lehrpersonen lassen sich verschiedene Erhebungsinstrumente und -methoden finden. Je nach Fragebogen bzw. Methode lassen sich unterschiedliche theoretische Begründungen zur Einstellungsforschung finden. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Fragebogen spezifisch für den Bereich der HFE zusammengestellt bzw. angepasst. Grundlage dafür ist einerseits MATPIES (Multidimensional Attitudes toward Preschool Inclusive Education Scale) sowie MTAI (My Thinking About Inclusion). MATPIES gliedert sich in die drei Dimensionen kognitive, affektive und verhaltensbezogene Einstellungen. Auch bei MTAI finden sich drei Dimensionen: (1) Grundeinstellungen zum Konzept der Inklusion, (2) erwartetes Resultat einer inklusiven Praxis und (3) praktischer Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung im Unterricht.

Nach Erarbeitung der nötigen theoretischen Grundlagen werden vier Hypothesen aus dem aktuellen Forschungsstand abgeleitet. Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen näher beschrieben und die quantitativen Daten deskriptiv dargestellt sowie diskutiert. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden verschiedene heilpädagogische Dienste und Stiftungen angefragt, an der Online-Umfrage teilzunehmen. Aus 96 ausgefüllten Fragebögen konnten die Forschungsfrage sowie die Hypothesen überprüft werden. Abschliessend werden die dargestellten und diskutierten Daten zusammengefasst und Ansätze für weiterführende Forschung und Vorgehen erläutert.

2. Theoretischer Teil

2.1 Inklusion

Begriffsdefinition

Bereits in der Salamanca-Erklärung von 1994 (UNESCO, 1994a) wird in der englischen Version von *inclusive education* gesprochen (S. iii). In der deutschen Version bzw. Übersetzung wird jedoch von integrativer Bildung bzw. Integration gesprochen (UNESCO, 1994b). Dies führte einerseits zu Verwirrung sowie andererseits zu einer anderen Schwerpunktsetzung bei der Umsetzung von Inklusion bzw. Integration im Bildungssystem (Sander, 2002).

Auch in der Literatur lassen sich diese Unstimmigkeiten und Verwirrungen wiederfinden. So bevorzugt Reiser (2007) den Begriff der Integration, da dieser nach seinem Verständnis tiefgreifender und umfassender als der Inklusionsbegriff ist. Seiner Auffassung nach ist der Ausgangspunkt für Integration die Vision einer «Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, der Berufstätigkeit, der Bildung, so auch in Kindergarten und Schule» (ebd., S. 101). Inklusion betone dabei die Vision einer «Schule für alle Kinder durch Individualisierung des gesamten Curriculums», wobei darüber die Utopie einer sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft schwebt. Dem gegenüber beschreibt Stein (2010, S. 78), dass der Integrations- und Inklusionsbegriff «häufig als Gegensatzpaar formuliert bzw. der Integrationsbegriff als der zu überwindende, der Begriff der Inklusion als der weiterführende bezeichnet [wird]». Frühauf (2010) positioniert sich nochmals anders, indem er für eine synonyme Verwendung der beiden Begriffe plädiert.

Wird der Inklusionsbegriff näher betrachtet, kann festgestellt werden, dass es bislang keine einheitliche Definition zu finden gibt. Dies kann dadurch erklärt werden, dass der Begriff von verschiedenen Disziplinen und Fachrichtungen immer wieder und anders analysiert beschrieben wurde. Mit einer soziologischen bzw. systemtheoretischen Perspektive werden Gesellschaftsaspekte wie eine «Universalisierung des Zugangs der Gesellschaftsmitglieder zu den verschiedenen Teilsystemen» beschrieben (Burzan & Schimank, 2004, S. 209). Parsons beschreibt bereits 1972 Inklusion als einen Vorgang, welcher mit einer zunehmenden gesellschaftlichen Differenzierung einhergeht. Dabei werden unter anderem von aussen festgelegte Werte und Normen internalisiert (Maurer, et al., 2013). Dies deckt sich mit Booths (2010, S. 59) sehr knapper Inklusionsdefinition, in dem er Inklusion als «aktive Umsetzung von Werten» bezeichnet. Unter Werte versteht Booth (2010) dabei beispielsweise Anerkennung von Vielfalt, Gemeinschaft, Gleichheit und Teilhabe.

Nach Luhmann (1997) müssen Gesellschaftsmitglieder gleichzeitig an mehreren (Teil-)Systemen wie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Erziehung partizipieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Inklusion definiert Luhmann (1997) als die Partizipation in bzw. an den einzelnen Systemen, welche jedoch erst durch Exklusion aus anderen Systemen möglich wird (ebd.). Somit ist nach Luhmanns (1997) systemtheoretischer Perspektive eine vollständige Inklusion in die Gesellschaft und all ihrer Teilsysteme nicht möglich. Wird nun Inklusion als eine von vielen Funktionen des Bildungssystems gesehen, kann sich dies auf die Stabilität einer Gesellschaft auswirken. Inklusion in das

Bildungssystem kann somit einen Beitrag zur Stabilität einer Gesellschaft als übergeordnetes Ganzes beitragen. Bildung bzw. das Bildungssystem kann dabei als ein Teilsystem einer Gesellschaft gesehen werden. Da Schule bzw. das Bildungssystem als Ganzes als sekundäre Sozialisationsinstanz gesehen werden kann und somit wichtige gesellschaftliche Funktionen übernimmt, wird nun näher auf den Inklusionsbegriff aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive eingegangen (Hurrelmann, 2006).

Die deutsche UNESCO-Kommission (2014, S. 9) beschreibt inklusive Bildung in Anlehnung an die englische Version folgendermassen:

«Inklusive Bildung ist ein Prozess, der die Kompetenzen im Bildungssystem stärkt, die notwendig sind, um alle Lernenden zu erreichen. Inklusive Bildung geht auf die verschiedenen Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, Kultur und Gemeinwesen, sowie durch eine konsequente Reduktion von Exklusion in der Bildung. Dazu bedarf es Veränderungen in den Inhalten, Ansätzen, Strukturen und Strategien im Bildungswesen. Diese Veränderungen müssen von einer gemeinsamen Vision getragen werden, die alle Menschen einbezieht, und die von der Überzeugung getragen wird, dass es in der Verantwortung des regulären Systems liegt, alle Lernenden angemessen zu unterrichten».

Diese Definition ist um einiges ausführlicher und beinhaltet verschiedene Aspekte und Forderungen. Dennoch herrscht vielfach immer noch Unklarheit darüber, wer sich mit welchen Zielen und auf welchen Ebenen sowie mit welchem Verständnis von Inklusion beschäftigen soll (Gercke, Opalinski, & Thonagel, 2017). Inklusion als Konzept legt dabei den Fokus auf «das Einbezogensein als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft», wobei dies unabhängig von den Fähigkeiten und Unfähigkeiten geschieht (Hinz, 2002, S. 356). Nach Speck (2012) kann oder soll der Inklusionsbegriff nicht einfach nur als ein Organisationsbegriff verstanden werden, sondern muss auch das subjektive Erleben sowie subjektive Bedürfnisse miteinbeziehen.

Giese (2011, S. 218) fordert eine strukturalistische Betrachtungsweise und kritisiert das «Fehlen einer einheitlichen und elaborierten anthropologischen Fundierung» des Begriffs. Somit fehlt eine terminologische und konzeptionelle Fundierung des Inklusionsbegriffs (ebd.). Eine einheitliche Inklusionsdefinition lässt sich somit nicht finden, da sie je nach Disziplin unterschiedliche Aspekte und Forderungen beinhaltet. Mit Blick auf die Schweiz sollen nun im Folgenden die rechtlichen Grundlagen in diesem Zusammenhang erläutert werden. Darin lässt sich weiterhin der Begriff der Integration finden. Werden gesetzliche Grundlagen in der vorliegenden Arbeit zitiert, wird der Begriff der Integration beibehalten. Gemeint ist im Rahmen dieser Arbeit jedoch die erläuterte Definition von Inklusion der deutschen UNESCO-Kommission (2014), welche als Basis der vorliegenden Arbeit dient.

Abbildung 1: Visualisierung Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Bayreuth, 2023)

Rechtliche Grundlagen in der Schweiz

Zu Beginn wird der Terminus Menschen bzw. Kinder mit Behinderung(en)¹ näher beschrieben. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind im Sinne der UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) nach Art. 1 Personen gemeint, die «langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in der Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können» (UNO-BRK; SR 0.109). Im Schweizer Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG; SR 151.3) wird eine Person mit Behinderung definiert als eine Person, «der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben» (Art. 2 BehiG).

In der vorliegenden Arbeit sind damit folgende Behinderungsformen gemeint:

- Geistige Behinderung (z.B. Trisomie 21)
- Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Autismus-Spektrum-Störung oder AD(H)S)
- Körperliche Behinderung (z.B. Lähmung)
- Sprachbeeinträchtigung (z.B. Spracherwerbsstörung oder -verzögerung)
- Sensorische Behinderung (z.B. Hör- oder Sehbehinderung)
- Entwicklungsverzögerungen (z.B. sozial-emotional)
- Schwere Mehrfachbehinderung

¹ In Gesetzestexten wird weiterhin der Begriff «Menschen mit Behinderungen» verwendet. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch der Begriff «Menschen mit Beeinträchtigung» bevorzugt. Die beiden Begriffe sind synonym zu verstehen.

In der Bundesverfassung (BV; SR 101) wird in Art. 8 Abs. 2 festgehalten, dass keine Person diskriminiert werden darf, «namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.». Weiter in diesem Artikel in Abs. 4 werden «Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten» vorgesehen.

Bereits 1997 ratifizierte die Schweiz die UNO-Kinderrechtskonvention (KRK; SR 0.107) mit dem Ziel einer möglichst vollständigen sozialen Inklusion, einschliesslich der kulturellen und geistigen Entwicklung sowie der individuellen Entfaltung. Darin wird genauer festgehalten, «dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern» (Art. 23 Abs. 1 KRK). Mit Blick auf das Recht auf angemessene Betreuung wird weiter definiert, dass die Vertragsstaaten das Recht des Kindes mit Behinderung auf besondere Betreuung anerkennen und sicherstellen, «dass dem behinderten Kind und den für seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die dem Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist» (Art. 23 Abs. 2 KRK).

Mit der Ratifizierung des Behindertengleichstellungsgesetzes 2004 wurde weiter die Förderung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in der Regelschule festgelegt (Art. 20 Abs. 2 BehiG). Im Rahmen der Neuverteilung der Finanzen und Aufgaben zwischen Bund und Kantonen 2008, ging die Verantwortung für die Sonderschulung in die Kantone über. Dabei wurde im Rahmen des Sonderschulkonkordats bzw. der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik festgelegt, dass die Betreuung in Tagesstrukturen zum sonderpädagogischen Grundangebot gehört und inklusive Lösungen den separativen vorzuziehen sind (Art. 2b).

2014 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) ratifiziert und somit trat auch gesetzlich das Recht und Ziel zur vollen Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen in Kraft. Im Übereinkommen über die Rechte des Kindes des Ausschusses für die Rechte des Kindes wurde im Jahr 2015 schliesslich festgehalten, dass es sicherzustellen gilt, dass «Kinder mit Behinderungen in allen Kantonen Zugang zu frühkindlicher Bildung und Betreuung, zu Frühförderprogrammen und zu Möglichkeiten der inklusiven Berufsbildung erhalten» (Art. 55d).

Im Überblick:

1997: Ratifizierung der UNO-Kinderrechtskonvention (KRK)

2002: Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

2008: Sonderschulung in Verantwortung der Kantone (BV)

2014: Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)

2015: Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Ausschuss für die Rechte des Kindes)

2016/2022: Bericht über unzureichend Umsetzung der BRK (Initialstaatenbericht (2016) und Medienmitteilung Inclusion Handicap (2022))

Auf Basis der beschriebenen rechtlichen Grundlagen sowie Inklusionsbestrebungen, hat «procap Schweiz» eine Analyse der Nachfrage, des Angebots sowie der Finanzierungsmechanismen für familienergänzende Betreuung für Kinder mit Beeinträchtigung durchgeführt (Fischer, Häflinger, & Pestalozzi, 2021). Dabei wurden alle 26 Kantone der Schweiz analysiert.

Durch die Bestandesaufnahme im Rahmen dieses Berichts konnte gezeigt werden, dass in vielen Kantonen der Bedarf einer Weiterentwicklung der ausserfamiliären Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit Beeinträchtigung im Vorschulalter vorhanden ist. Im folgenden Kapitel sollen exemplarisch existierende inklusive Kitakonzepte beschrieben werden.

Inklusive Kitakonzepte

In der Schweiz leben schätzungsweise 9000 Kinder mit Beeinträchtigung im Vorschulalter. Davon 2250 mit einer schweren und 6750 mit einer leichten Behinderung. Durch eine Befragung von 369 Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung musste weiter festgestellt werden, dass das Betreuungsangebot in Kitas für Kinder mit Beeinträchtigung² den Bedarf nicht abdeckt und sich die Suche nach einem geeigneten Betreuungsangebot als schwierig herausstellt (Fischer, Häflinger, & Pestalozzi, 2021). Mit Blick auf bestehende Betreuungsangebote bzw. Kitas wurde evaluiert, dass 63% der Betreuungseinrichtungen aktuell Kinder mit Beeinträchtigung betreuen oder betreut haben. 9% gaben an, dass sie grundsätzlich dazu bereit wären und 7% gaben an, keine Kinder mit Beeinträchtigung zu betreuen und dies wohl auch in Zukunft nicht zu tun. Es scheint also eine Diskrepanz zwischen wahrgenommenen Bedürfnissen der Familien und dem bestehenden Angebot zu geben. Eines der inklusiven Kitakonzepte ist KITAplus bzw. Kita inklusiv, welches nun beschrieben wird.

Kita Inklusiv/Plus

Im Jahr 2012 wurde im Rahmen eines Pilotprojekts das Konzept KITAplus in der Stadt Luzern gestartet (Marbach & Hruza, 2021). Nach einer erfolgreichen zwei-jährigen Pilotphase wurde das Konzept auch in anderen Kantonen wie St. Gallen, Basel-Landschaft und Uri übernommen (ebd.). Im Kanton Solothurn wird dieses Konzept «Kita inklusiv» genannt. Basierend auf dem Konzept «Kita Inklusiv» (2022) des Kantons Solothurn wird nun das Konzept KITAplus bzw. Kita Inklusiv näher vorgestellt. Die beiden Konzepte sind synonym zu verstehen. Die Zielgruppe stellen Kinder mit Beeinträchtigung dar, da sie auf spezielle und/oder intensivere Betreuung, Pflege und/oder Förderung angewiesen sind. Ohne einen Mehraufwand sowie fachliche Begleitung können Fachpersonen in Kitas diese Bedürfnisse nicht erfüllen.

² Im Rahmen von (inkluisiven) Kitakonzepten wird meist der Begriff «Kind mit besonderen Bedürfnissen» verwendet. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Begriff ersetzt durch «Kind mit Beeinträchtigung».

Als Aufnahmekriterien für Kita Inklusiv gelten:

- «Der ausgewiesene höhere Betreuungsbedarf des Kindes aufgrund einer Entwicklungsabklärung und/oder einer medizinisch-therapeutischen Abklärung.
- Der ausgewiesene Beratungsbedarf und der höhere Betreuungsaufwand der Kita, damit ein Kind mit besonderen Bedürfnissen in der Kita betreut werden kann. Dies wird durch die Leitung des Heilpädagogischen Dienstes in Absprache mit den beteiligten Fachpersonen festgehalten.» (S. 5)

Dabei werden Auffälligkeiten im Bereich der sozial-emotionalen, sprachlichen, körperlichen und kognitiven Entwicklung berücksichtigt. Für die Aufnahme ist die fachliche Einschätzung bzw. diagnostische Abklärung im Heilpädagogischen Früherziehungsdienst entscheidend. Kinder, welche aufgenommen werden, erhalten in der Regel auch Heilpädagogische Früherziehung bzw. weitere therapeutische Unterstützung und Förderung. Die Fachpersonen der Kita wiederum erhalten ebenfalls Unterstützung und Coaching durch eine Beratungsperson, welche über spezifisches Fachwissen verfügt. Dies kann eine HFE, Logopädin, Ergo- oder auch Physiotherapeutin sein.

Im Fokus steht die Inklusion der Kinder mit Beeinträchtigung im Sinne eines Angebots von Regelstruktur. Die gemeinsame Sozialisation und Förderung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung stehen im Sinne der Grundhaltung von Inklusion im Zentrum. Die Kita bietet dabei eine förderliche Umgebung und ein Betreuungsangebot an. Die Umsetzung der bereits erwähnten Behindertenrechtskonvention BRK ist ein weiteres Ziel von KITApplus bzw. Kita inklusiv. Im Rahmen einer Evaluierung der Hochschule Luzern (2017) konnte aufgezeigt werden, welche Vorteile und Herausforderungen sich mit dem Konzept KITApplus zeigen (Gabriel-Schärer & Stadelmann, 2017).

Stiftung GFZ

Für die Stadt Zürich und Umgebung wurde von der Stiftung GFZ ebenfalls ein Konzept zur inklusiven Betreuung erarbeitet. Im Gegensatz zu KITApplus bzw. Kita inklusiv schliesst dieses Konzept jedoch auch Tagesfamilien als familienergänzende Betreuung ein. Auch hier werden Heilpädagogische Früherzieher:innen miteinbezogen und sind aktive und wichtige Mitglieder bei der Zusammenarbeit. Sie beraten Fachpersonen der Betreuung und arbeiten und fördern regelmässig in den Kita-Gruppen sowie in den Tagesfamilien.

Mögliche (positive) Auswirkungen bzw. Effekte von Inklusion im Frühbereich (*preschool inclusion*) haben beispielsweise Lawrence, Smith und Banerjee (2016) untersucht. Laut ihren Untersuchungen lassen sich auf der Ebene Kind (im Alter von drei bis fünf Jahren) positive Auswirkungen im Bereich der Interaktion und sozialen Kompetenzen feststellen. Auch andere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass Kinder mit Beeinträchtigung in inklusiven Settings mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit Gleichaltrigen in Interaktion treten, als solche in separativen (Kwon, Elicker, & Kontos, 2011; Odom, et al., 2004).

Auf Ebene der Fachpersonen stellt die berufliche bzw. professionelle Entwicklung eine zentrale Rolle für die Qualität inklusiven Handelns dar (Lawrence, Smith, & Banerjee, 2016). Neben der Fähigkeit,

gezielte Strategien in inklusiven (Klassen-)Settings anzuwenden, stellt die Verbesserung der Einstellung der Fachpersonen einen weiteren Aspekt bzw. Ziel der beruflichen Entwicklung dar (Brunns & Mogharreban, 2007; Mitchell & Hegde, 2007; Muccio, Kidd, White, & Burns, 2014).

Der/Die Heilpädagogische Früherzieher:in und dessen/deren Einstellung gegenüber Inklusion ist demnach ebenfalls zentral bei einer inklusiv angestrebten Praxis. Im folgenden soll deshalb erläutert werden, was unter Heilpädagogischer Früherziehung gemeint ist, welche Aufgabengebiete sich ergeben und welche Grundhaltung diesen zugrunde liegen. Anschliessend wird erarbeitet, welche Rolle die HFE im Inklusionsprozess mit Blick auf die Kita haben kann.

2.2 Heilpädagogische Früherziehung (HFE)

Die Heilpädagogische Früherziehung ist als Massnahme der Sonderschulung nach Art. 62 Abs. 3 der Bundesverfassung Teil des öffentlichen Bildungsauftrages. In der Schweiz hat sich HFE seit Ende der 1960er Jahre als sonderpädagogische Profession etabliert (Lütolf, Venetz, & Koch, 2018). Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung unterstützen dabei Kinder mit Entwicklungsgefährdungen, -auffälligkeiten, -verzögerungen und Behinderungen im Vorschulalter. Je nach Kanton umfasst dies Kinder von Geburt bis maximal zum Schuleintritt, wobei auch hier das Alter je nach Stichtag variiert.

Aufgabengebiete

In Anlehnung an Lütolf, Venetz und Koch (2014) werden nun die fünf Aufgabengebiete bzw. Bereiche näher beschrieben, welche die HFE umfasst.

Diagnostik

Eigene diagnostische Erhebungen bzw. Abklärungen anhand von entwicklungs- bzw. kognitiven Verfahren und Tests, Diagnosegespräche mit den Eltern und Bezugspersonen sowie schliesslich das Verfassen von Abklärungsberichten zählen zu den Kerntätigkeiten in der diagnostischen Arbeit (Lütolf, Venetz, & Koch, 2018). Neben der systematischen Abklärung des aktuellen Entwicklungsstandes des Kindes gewinnt ergänzend die Umfelddiagnostik eine immer grössere Bedeutung. Im Sinne einer medizinisch ergänzenden Diagnostik kommen unter anderem entwicklungspsychologische Testverfahren zum Einsatz. Primäres Ziel heilpädagogischer Diagnostik ist, «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (Sohns, 2010, S. 249). Die diagnostische Abklärung kann als Grundlage für die weitere Förderplanung und Unterstützung des Umfeldes gesehen werden (Dahms & Seidel, 2012).

Förderung des Kindes

Zur Förderung des Kindes zählen heilpädagogische Angebote, welche Tätigkeiten in verschiedenen Entwicklungsbereichen beinhalten (Thurmair & Naggl, 2010). Neben den individuellen Bedürfnissen spielt die Lebenswelt des Kindes eine wichtige Rolle bei der Förderung. Nach Nachtmann und Weiss (2011)

zählt die Familie, und somit auch die häusliche Umgebung als Mittelpunkt dieser frühkindlichen Lebenswelt. Aus diesem Grund findet die HFE bzw. Förderstunden in der Regel einmal pro Woche in der Familie statt. Das Spiel wird dabei als Mittel zur Förderung verstanden. Konkret bietet das Spiel einen idealen Raum des Übens und Lernens, wobei festgelegte Förderziele verfolgt werden können.

Früherkennung und Prävention

Im Fokus präventiver Aufgaben der HFE stehen Kinder, welche Entwicklungsgefährdungen aufweisen. Da das materielle sowie das soziale Umfeld eines Kindes als wichtige Einflussfaktoren der allgemeinen Entwicklungsbedingungen gelten, leistet die HFE auch Unterstützung bei der Bewältigung von Erziehungsaufgaben (Hafen, 2011). Oft kommen dabei zusätzlich erschwerte Lebensbedingungen des ganzen Familiensystems hinzu. Bei einer primären Prävention geht es dabei darum, mögliche Ursachen und Einflussfaktoren auf die Entwicklungsgefährdung bzw. -auffälligkeiten zu analysieren und ihnen entgegenzuwirken. Die HFE ist jedoch meist in die sekundäre und/oder tertiäre Prävention involviert. Erstere beinhaltet ein möglichst frühes Erkennen von Entwicklungsauffälligkeiten. Tertiäre Prävention umfasst die Vorbeugung von behinderungsspezifischen Folgeschäden sowie die Verschlechterung von bereits beeinträchtigten bzw. auffälligen Lern- und Lebensbedingungen (Weiss, 2008, zit. nach Lütolf, 2014).

Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der HFE basiert auf dem Ansatz der Ganzheitlichkeit, welche im weiteren Verlauf genauer beschrieben wird. Vor diesem Hintergrund soll das Kind mit seiner Entwicklungsgefährdung immer in seinen bio-psychozialen Zusammenhängen gesehen werden (Sohns, 2010). Ein Ziel soll es dabei sein, dass involvierte Fachpersonen ihre spezifisch professionellen Perspektiven gegenseitig abstimmen und ergänzen. Somit ist es wünschenswert bzw. erforderlich, dass alle beteiligten Fachpersonen gemeinsame und abgestimmte Ziele verfolgen und diese transparent kommunizieren. Durch eine gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit kann sich die Qualität der Begleitung unter Unterstützung verbessern, eine realitätsnähere Einschätzung der Situation sowie eine höhere Effektivität und Effizienz der Unterstützungsleistungen der jeweiligen Berufsgruppe erreicht werden (Wider, 2013). Für die HFE gilt es dabei, die interdisziplinären Sitzungen und Absprachen zu planen und zu koordinieren.

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Die Beratung und Begleitung der Eltern³ zählt ebenfalls zu den Aufgaben der HFE. Die fachliche Beratung im Sinne von Informationen zu Fragen der Eltern rund um ihr Kind und dessen Entwicklung, Erziehung und Pflege wird von Thurmair und Naggl (2010) auch als Consulting beschrieben. Weiter ist auch die Begleitung und Unterstützung der Eltern im Hinblick auf den (Verarbeitungs-)Prozess mit einem beeinträchtigten oder entwicklungsauffälligen Kind ein weiterer Aspekt, welcher auch Counseling

³ wird von Eltern gesprochen, so sind jeweils auch weitere/andere Bezugspersonen gemeint

genannt wird (ebd.). Bei der Elternzusammenarbeit haben sich dabei drei grundlegende Prinzipien etabliert (Klein, 2013):

1. Ganzheitlichkeit
2. Familien- und Lebensweltorientierung
3. Interdisziplinarität und Vernetzung

Nach dem Prinzip der Ganzheitlichkeit verpflichtet sich die HFE einer möglichst umfassenden Gesamtanalyse und -orientierung (Weiss, Neuhäuser, & Sohns, 2004). Somit ist einerseits die Familienorientierung im Sinne von Zusammenarbeit und Hausbesuchen sowie auch die Berücksichtigung und Einbezug der Lebenswelt bzw. -kontextes des Kindes gemeint. Gerade mit der aktuellen Thematik und dem Bedürfnis von ausserfamiliärer Betreuung wie Kita oder Spielgruppe umfasst die beratende Unterstützung auch Fachpersonen aus diesen Bereichen.

Da wie erwähnt die Einstellungen involvierter Fachpersonen einen grossen Einfluss für gelingende Inklusionsprozesse darstellen, sollen nun im Weiteren mögliche Rollen, Einfluss und Handlungsspielraum der HFE beschrieben werden.

HFE im Inklusionsprozess

Die HFE arbeitet im Sinne der Familienorientierung und Ganzheitlichkeit eng mit den Eltern bzw. bei den Familien zusammen. Dies ermöglicht es, den Eltern mögliche «Interventionen» verständlich und praktisch nahezubringen, zu diskutieren und ihnen diese zu erklären. So kann die HFE beispielsweise zusammen mit den Eltern anschauen, inwiefern ein Kitabesuch möglich, sinnvoll und erwünscht ist. In schwierigen und belasteten Familien kann es beispielsweise hilfreich sein, einen Kitabesuch des Kindes anzustreben, um das System Familie zu entlasten. Oder auch, damit das Kind Kontakt zu anderen Kindern und Bezugspersonen hat und Erfahrungen ausserhalb der Familie machen kann. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Eltern kann die HFE diese unterstützen, beraten und begleiten. So könnte die HFE beispielsweise die Eltern auf einen Kitabesuch aufmerksam machen oder auch andere Eltern-Kind-Angebote einleiten. So unterstützt die HFE mit ihrer familienorientierten Arbeit den Weg hin zur Inklusion (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung).

Im Sinne der Interdisziplinarität sowie dem Beratungsauftrag wird eine Zusammenarbeit mit Kita bzw. Fachpersonen innerhalb der Kita ebenfalls angestrebt. Wie in den inklusiven Kitakonzepten beschrieben, kann die HFE eine beratende und unterstützende Funktion für Fachpersonen in der Kita einnehmen und ausüben. Wie bereits erwähnt, ist die Einstellung zur Inklusion involvierter Fachpersonen zentral. Daher werden im folgenden Kapitel Konzepte zu Einstellung näher beschrieben sowie ein aktueller Forschungsstand in der Einstellungsforschung im (heil-)pädagogischen Kontext erarbeitet.

2.3 Einstellung

Wie auch schon beim Inklusionsbegriff lässt sich auch für den Begriff der Einstellung feststellen, dass keine einheitliche Definition zu finden ist. Dies auch hier aus dem Grund, dass sich diverse Disziplinen und Fachrichtungen auf unterschiedliche Weise mit dem Begriff beschäftigten. Im Folgenden werden die bekanntesten Ansätze und Theorien vorgestellt.

2.3.1 Grundlagen und Struktur von Einstellung

Bereits 1935 definierte Allport «Einstellung als ein mentaler und neutraler Bereitschaftszustand, der durch die Erfahrung strukturiert ist und einen steuernden und/oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen eines Individuums gegenüber allen Objekten und Situationen hat» (Barry, 2014, S. 31). Zentral bei dieser Definition sind die Handlungstendenz sowie die Erfahrung. Dies deutet darauf hin, dass Einstellungen erlernbar sind (ebd.).

Auch in Anlehnung an weitere Autor:innen kann unter Einstellung ein psychologischer Zustand bzw. eine erlernte und relativ dauerhafte Bereitschaft eines Individuums verstanden werden, gegenüber einem spezifischen Objekt in zuverlässig positiver oder negativer Weise zu reagieren (Eagly & Chaiken, 1993; Kuss & Tomczak, 2007; Schiffman & Wisenbitt, 2019; Trommsdorff & Teichert, 2011).

Bei Allports Definition handelt es sich dabei um eine der umfassendsten und meistzitierten Definitionen von Einstellungen (Fischer & Wiswede, 2009). Weitere bekannte und verbreitete Definitionen von Einstellungen fasst Güttler (2003, S. 102-103) zusammen:

- «Einstellungen sind ein generelles, andauerndes positives oder negatives Gefühl einer Person, einem Objekt oder einem Sachverhalt gegenüber (Petty & Cacioppo, 1986)
- Eine Einstellung ist eine gelernte Verhaltensdisposition, konstant positiv oder negativ auf ein soziales Objekt zu reagieren (Fishbein & Ajzen, 1975)
- Einstellung ist die Bereitschaft zur positiven oder negativen Bewertung eines Einstellungsobjektes, die auf Gefühle und Meinungen über das Einstellungsobjekt beruht (Stroebe, 1980)
- Die Art und Weise, wie sich ein Individuum in seinen Gedanken, Gefühlen, Bewertungen, Verhaltensabsichten auf ein soziales Objekt richtet (Mummendey, 1988)
- Einstellungen sind Tendenzen, auf bestimmte Klassen von Reizen mit bestimmten Klassen von Reaktionen zu antworten und (wir) bezeichnen die drei hauptsächlichen Klassen von Reaktionen als kognitive, affektive und verhaltensmässige (Rosenberg & Hovland, 1960).“

Einstellungen beziehen sich dabei auf unterschiedliche Objekte wie beispielsweise Personengruppen, Verhaltensweisen, Ideologien, Objekte der sozialen Umwelt oder Sachverhalte (Barry, 2014; Kessler & Fritsche, 2018). Die Bewertung eines Objektes gewährt dem Individuum schliesslich eine Orientierung in der sozialen Wirklichkeit (Fischer & Wiswede, 2009). Diese Bewertungen wiederum vermitteln zwischen menschlichem Verhalten und Erleben sowie Umweltinformationen (Wänke & Bohner, 2006). Demnach kann Einstellung auch als eine psychologische Tendenz verstanden werden, bei der ein

Individuum einem bestimmten Objekt mit einem gewissen Grad an Zu- oder Abneigung begegnet wird (Von der Assen, 2016). Banaji und Heiphetz (2010) sprechen in diesem Zusammenhang auch von affektiven Reaktionen. Die Valenz reicht dabei von positiv über neutral bis negativ. Es kann jedoch auch vorkommen, dass ein Objekt verschiedene bzw. widersprüchliche Reaktionen oder Bewertungen auslöst. In diesem Fall wird von ambivalenten Einstellungen gesprochen (Wänke & Bohner, 2006). Löst ein Objekt weder positive noch negative Gefühle aus, so wird dies als neutrale oder indifferente Einstellung bezeichnet (ebd.).

Grundsätzlich lassen sich weiter zwischen ein- und zwei- bzw. mehrdimensionalen Konzepten unterscheiden. Diese werden nun erläutert.

Mehrdimensionale Einstellungskonzepte

Das wohl bekannteste mehrdimensionale Einstellungsmodell bzw. -konzept stellt das Drei-Komponentenmodell nach Rosenberg und Hovland (1960) dar. Bei diesem Modell wird Einstellung als ein «überdauerndes, interdependentes und mehr oder weniger konsistentes ‘System’ verstanden, das eine kognitive, eine affektive und eine konative bzw. handlungsbezogene Komponente aufweist» (Silberer, 1983). Zwischen den drei Dimensionen liegen dabei konsistente Beziehungen vor.

Abbildung 2: Drei-Komponentenmodell (Rathmann, 2014, S. 74)

Einstellungen vermitteln zwischen situativen Reizen als messbare unabhängige Variablen und den messbar abhängigen Variablen wie verbale Äußerungen oder beobachtbares Verhalten. Einstellungen selbst werden dabei als komplexe intervenierende Variablen verstanden (Fischer & Wiswede, 2009).

Die **affektive Dimension** wird auch als Gefühlskomponente bezeichnet und meint Gefühle, welche ein Individuum einem Objekt entgegenbringt (Barry, 2014). Im Zusammenhang mit der affektiven Dimension wird auch von einer evaluativen Komponente gesprochen, da Evaluationen bzw. Bewertungen von Objekten stattfinden. Eindeutige Bewertungen wie beispielsweise «gut» oder «schlecht» werden von anderen Autoren jedoch eher der kognitiven Dimension zugeschrieben (z.B. Güttler, 2003; Silberer, 1983). Fischer und Wiswede (2009, S. 287) bezeichnen emotional verankerte Einstellungen auch als «ich-nah», welche als ganzheitlich verstanden werden und somit das ganze Individuum betreffen. So könnte eine HFE beispielsweise die Befürchtung äussern, dass Kinder mit Beeinträchtigung in einer Kita nicht verstanden werden.

Die **kognitive Dimension** beinhaltet Vorstellungen, Überzeugungen, subjektives Wissen, Urteile, Glauben und Meinungen über ein Objekt (Barry, 2014; Güttler, 2003). Kognitiv bestimmte Einstellungen können dabei aus vielen analytisch sinnvollen Einzelbewertungen bestehen (Fischer & Wiswede, 2009). Zunehmende persönliche Wichtigkeit, Engagement, Bedeutung und/oder Betroffenheit sowie funktionale Relevanz gelten dabei als wichtige Einflussfaktoren auf die kognitive Komponente. Güttler (2003, S. 107) spricht in diesem Zusammenhang auch von «Ich-Beteiligung». Im Kontext der kognitiven Dimension ist auch die Erwartungs-mal-Wert-Theorie nach Fishbein und Ajzen (1975) von Relevanz. Eine HFE kann z.B. die Überzeugung haben, dass sich alle Kinder in einer Kita optimal entwickeln können.

Die Handlungs- bzw. **Verhaltensdimension** umfasst schliesslich die Handlungstendenz bzw. -intention und -bereitschaft sowie auch Mitteilungen einer Person über ihr eigenes Verhalten (Barry, 2014; Güttler, 2003). Dabei sind auch frühere Verhaltensweisen gemeint, welche mit einem bestimmten Einstellungsgegenstand bzw. Objekt verbunden sind (Von der Assen, 2016). Fest verankerte Einstellungen können jedoch durch Verhaltensweisen beeinflusst bzw. verändert werden (Festinger, 1954). Auf die Veränderung von Einstellungen wird im Kapitel 2.3.4 näher eingegangen. Die drei Komponenten können als ein System oder Netzwerk gegenüber einem bestimmten Objekt verstanden werden und beeinflussen sich gegenseitig bzw. sind gegenseitig voneinander abhängig sowie miteinander verbunden (Güttler, 2003). Bestehen des Weiteren hohe Konsistenzen zwischen den drei Dimensionen, so spricht Güttler (2003) von homogenen, stabilen bzw. balancierten Einstellungen. Das Gegenteil sind ambivalente Einstellungen, bei denen die drei Dimensionen inkonsistent bzw. nicht stimmig sind.

Kritisiert am Dreikomponentenmodell wird unter anderem die Operationalisierung der drei Dimensionen durch die geringe empirische Trennbarkeit sowie deren Variabilität (Güttler, 2003). Deshalb schlagen beispielsweise Banaji und Heiphetz (2010) vor, Verhalten als abhängige Variable zu verstehen, welche durch affektiv-kognitive Dimensionen bzw. Einstellungen erklärt werden soll. In diesem Zusammenhang sehen auch Trommsdorff und Teichert (2011) die verhaltensbezogene Dimension als problematisch. Denn die Annahme einer kausalen Beziehung bzw. eines direkten Zusammenhangs zwischen Einstellung und Verhalten konnte bisher kaum empirisch belegt werden (Bagozzi & Burnkrant, 1979; Hormuth, 1979).

Zweidimensionale Einstellungskonzepte

Aus der Kritik am Dreikomponentenmodell, dass sich Bewertungen und Meinungen nicht immer mit Verhaltensabsichten decken, wurden Zweikomponentenansätze entwickelt. Hier wird davon ausgegangen, dass Einstellungen Verhaltensabsichten direkt beeinflussen, jedoch nur indirekt das individuelle Verhalten (Bagozzi & Burnkrant, 1979). Einstellungen selbst sind dabei affektiv und kognitiv bedingt bzw. beeinflusst. (Trommsdorff & Teichert, 2011). Die eingangs beschriebene Definition von Stroebe (1980) ist ein Beispiel eines Zweikomponenten-Ansatzes. Jedoch wird auch hier kritisiert, dass eine methodisch bzw. empirisch einwandfreie Messung nicht möglich sei, da zwischen den einzelnen Komponenten Interaktionen auftreten können (Wolf, 2011).

Zwei-Komponenten-Modell

Abbildung 3: Zwei-Komponentenmodell (Rathmann, 2014, S. 74)

Eindimensionale Einstellungskonzepte

Vertreter:innen von eindimensionalen Einstellungskonzeptionen betonen die individuelle Zuneigung bzw. Abneigung und somit die affektive Komponente gegenüber einem Objekt (Barry, 2014; Wolf, 2011). Die Annahme in eindimensionalen Konzepten geht auf Thurstones (1931) Ansatz zurück, wobei eine Einstellung als ein Affekt für oder gegen ein (psychologisches) Objekt definiert wird. So wird in eindimensionalen Konzepten also durch Einstellungen wertende Urteile gegenüber einem Reiz bzw. Objekt zum Ausdruck gebracht (Eagly & Chaiken, 1993). Die eingangs dieses Unterkapitels genannten Definitionen von Petty und Cacioppo (1986) sowie von Fishbein und Ajzen (1975) sind Beispiele für ein eindimensionales Einstellungskonzept.

Ein-Komponenten-Modell

Abbildung 4: Ein-Komponentenmodell (Rathmann, 2014, S. 74)

Ein bewertendes Gefühl leitet sich dabei aus Überzeugungen bzw. Meinungen gegenüber einem Objekt und dessen Bewertung ab (Bagozzi & Burnkrant, 1979). Im Sinne von individuellem Verhalten bzw. individuellen Verhaltensintensionen führt eine affektive Einstellung schliesslich zu Reaktionen gegenüber einem bestimmten Objekt (Wolf, 2011).

Empirische Befunde zeigen jedoch, dass affektive und kognitive Dimensionen oft in einem höheren Masse korrespondieren, als dies erwartet wurde (Barry, 2014). Hinzu kommt, dass das Verhalten situationsspezifisch ist und somit für eine Definition weitere Rahmenbedingungen erforderlich wären, um von einem affektiv-kognitiven Zustand auf ein Verhalten schliessen zu können. Es herrscht in der Wissenschaft bzw. Literatur weitgehend Konsens darüber, dass sich Einstellungen aus affektiven, kognitiven und handlungs- bzw. verhaltensbezogenen Dimensionen zusammensetzen (Rathmann, 2014). Unterschiedliche Ansichten bestehen jedoch bezüglich (kausalen) Beziehungen zwischen den einzelnen Dimensionen (Balderjahn & Scholderer, 2010; Trommsdorff & Teichert, 2011).

Explizite und implizite Einstellungen

Eine weitere wichtige Unterscheidung kann zwischen expliziten und impliziten Einstellungen gemacht werden. Bei expliziten Einstellungen ist sich die Person über das Vorhandensein und einem möglichen Einfluss dieser Einstellung bewusst (Kessler & Fritsche, 2018). Durch das Bewusstsein sind explizite Einstellungen der willentlichen Kontrolle zugänglich (ebd.). Implizite Einstellungen beruhen jedoch auf vergangenen Erfahrungen, wobei diese wieder direkt oder indirekt sein können (Greenwald & Banaji, 1995). Hört eine Person von anderen immer wieder, dass Menschen inkludiert werden sollten oder sieht, dass in einer Kita Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zusammen auf einer Gruppe sind, kann dies ihre impliziten Einstellungen positiv beeinflussen. Oder eine Person macht selbst direkte Erfahrungen mit Kindern mit Beeinträchtigung im beruflichen oder näheren sozialen Umfeld. Forschungsergebnisse zeigen in diesem Zusammenhang, dass persönliche Erfahrungen mit Menschen bzw. Kindern mit Beeinträchtigung einen entscheidenden (positiven) Einfluss auf die Einstellung einer Person haben (Burke & Sutherland, 2004; Grönke & Sarimski, 2018; Lee, Yeung, Tracey, & Barker, 2015). Inwiefern jedoch explizite und implizite Einstellungen zwei klar getrennte Konzepte wiedergeben, ist jedoch umstritten (Fazio & Olson, 2003).

Das Verhalten wird im Dreikomponentenmodell als eine der drei Dimensionen beschrieben. Deshalb wird im folgenden Kapitel der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten näher beschrieben sowie dem zugrunde liegende Theorien und Konzepte erläutert.

2.3.2 Einstellung und Verhalten

Wie erwähnt kann Verhalten als eine Dimension bzw. einen Teilaspekt von Einstellungen gesehen werden. Wird davon ausgegangen, dass Einstellungen Verhalten kausal bedingen, so kann diese Beziehung zwischen Verhalten und Einstellungen noch näher betrachtet werden. Somit stellt sich auch die Frage, inwiefern sich das Verhalten aus Einstellungen voraussagen lässt. Oder wie es Güttler (2003, S. 192) formuliert: «Korrelieren Einstellungsmasse (gewonnen über Einstellungsskalen) mit einem einstellungsrelevanten Verhaltensindex bzw. Quantifizierungen des Verhaltens?». Pionierarbeit in diesem Feld leisteten Ajzen und Fishbein (1977), wobei sie feststellten, dass Zusammenhänge zwischen Verhalten und Einstellung grösser waren, wenn der Spezifikationsgrad dieser Masse ähnlich waren und führten somit den Begriff der Korrespondenz bzw. das **Korrespondenzprinzip** ein. Nach diesem Prinzip sollten sich Verhaltens- und Einstellungsmessungen hinsichtlich des Verhaltensziels (z.B. Inklusion aller Kinder), der Handlung (Initiieren von inklusiven Betreuungssettings), des Kontextes (Kita) und des Zeitpunktes (auch in einem Jahr) «korrespondieren».

Zudem haben die Autoren die Thematik weiterverfolgt und weitere Modelle erarbeitet.

So wird in der **Theorie des überlegten Handelns** (*theory of reasoned action*) die Verhaltensabsicht als bewusste Entscheidung, ein bestimmtes Verhalten auszuführen, als die proximale Ursache von Verhalten gesehen (Fishbein & Ajzen, 1975). Dabei sind die Einstellung gegenüber einem Verhalten sowie die subjektive Norm die Hauptbestimmungsfaktoren der Absicht. Die Einstellung gegenüber einem Verhalten wird dabei «als Summe der Produkte aus Erwartungen und Bewertungen definiert»

(Wänke & Bohner, 2006, S. 411). Die subjektive Norm ergibt sich dabei «aus der Wahrnehmung der handelnden Person, wie sehr bedeutsame Andere in ihrem sozialen Umfeld [...] das fragliche Verhalten gutheissen oder ablehnen würden, multipliziert mit ihrer Bereitschaft, den Wünschen der jeweiligen bedeutsamen Anderen zu entsprechen» (Kessler & Fritsche, 2018, S. 64).

Abbildung 5: Theorie des überlegten Handelns (Wänke & Bohner, 2006, S. 412)

Bei der **Theorie des geplanten Handelns** (*theory of planned behavior*) wurde das ursprüngliche Modell um die Komponente der subjektiv wahrgenommenen Verhaltenskontrolle erweitert (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 2005). Dies soll die Vorhersagekraft vor allem bei komplexen Verhaltensweisen bzw. Verhaltensweisen, über die ein Individuum keine vollständige Willenskontrolle hat, verbessern. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle meint dabei «die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Handlungsbarrieren eintreten [...], multipliziert mit der Einschätzung, in welchem Ausmass die jeweilige Barriere geeignet wäre, mögliche Handlungspläne zum Scheitern zu bringen» (Kessler & Fritsche, 2018, S. 64).

Abbildung 6: Theorie des geplanten Handelns (Wänke & Bohner, 2006, S. 412)

Obwohl die Theorien bzw. Modelle erfolgreich verwendet werden konnten, um eine Vielfalt und Vielzahl von Verhaltensweisen vorherzusagen, werden die Ansätze auch kritisiert. So wird beispielsweise bemängelt, dass Menschen ihr Verhalten stets rational planen und abwägen sowie weitere andere Faktoren nicht berücksichtigt werden. So entwickelte Fazio (1990) das **MODE-Modell** (*motivation and opportunity as determinants*). Es wird dabei davon ausgegangen, dass ein Individuum in alltäglichen Situationen nicht über die Motivation und/oder Gelegenheit verfügt, über sein Verhalten gründlich zu entscheiden und nachzudenken. So kann eine Einstellung unmerklich, ohne kognitiven Aufwand und somit automatisch ein Verhalten beeinflussen. Dem gegenüber gilt ein willentliches und absichtsvolles Verhalten nur dann, wenn Motivation und Gelegenheit zum Nachdenken gegeben sind. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass starke Einstellungen bessere Prädiktoren für ein Verhalten sind, als schwache (Wänke & Bohner, 2006).

Neben diesen Modellen, welche zu erklären versuchen, wie Verhalten und Einstellungen möglicherweise zusammenhängen, stellt sich aber auch die grundsätzliche Frage, wie Einstellungen überhaupt entstehen. Dieser Frage widmet sich das nächste Kapitel.

2.3.3 Entstehung von Einstellungen

Obwohl der Fokus der vorliegenden Arbeit nicht primär auf der Entstehung von Einstellungen liegt, sollen an dieser Stelle doch die wichtigsten Annahmen und Theorien im Zusammenhang mit der Einstellungsentstehung kurz beschrieben werden.

Die Entstehung von Einstellungen kann bis zu einem gewissen Grad durch genetische Dispositionen bzw. erbliche Komponenten erklärt werden. So konnte in Zwillingsstudien festgestellt werden, dass eine gewisse Ähnlichkeit von Lebenspartner:innen sowie Freund:innen und dem sozialen Engagement zu bestehen scheint (Rushton & Bons, 2005; Tesser, 1993). Die Einstellung ist dabei ein Nebenprodukt anderer genetischer Persönlichkeitsfaktoren (Wänke & Bohner, 2006). Wänke und Bohner (2006) betonen jedoch auch, dass erbliche Komponenten nur einen kleinen Teil der Varianz aufklären können. Einstellungen können weiter durch Erfahrung und Lernprozesse entstehen und erklärt werden. Sie können sich im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Umwelt bzw. im Laufe von Sozialisationserfahrungen entwickeln (Güttler, 2003; Fischer & Wiswede, 2009). Im Sinne der Wissensfunktion, welche im Kapitel 2.3.5 näher beschrieben wird, können sich Einstellungen durch den individuellen Umgang mit Objekten entwickeln und stellen dabei eine Hilfe bei der Orientierung der Umwelt dar. Basieren Einstellungen auf Erfahrungen, so entstehen diese, wenn ein Individuum ein Objekt oder Ereignis aus seiner/ihrer Umwelt bewertet, um angemessen darauf reagieren und handeln zu können (Fischer & Wiswede, 2009).

Fischer und Wiswede (2009, S. 299) unterscheiden bei Lernprozessen, welche bei der Entstehung von Einstellungen bedeutsam sind bzw. sein können, folgende idealtypische Prozesse:

1. «Das Erlernen von allgemeinen Wertvorstellungen im Laufe der primären Sozialisation und die Wirkungen sozialer Sanktionen in einschlägigen Situationen

2. Das Erlernen von spezifischen Einstellungen zu bestimmten Objekten ebenfalls als Konsequenz sozial vermittelter Lernprozesse
3. Einstellungsbildung als Ergebnis von Lernerfahrungen im unmittelbaren Umgang mit einem Objekt
4. Prozesse der Ableitung, Generalisierung bzw. der sonstigen kognitiven Verarbeitung, die Verknüpfungen zwischen den Ebenen herstellen.»

Des Weiteren werden im Zusammenhang mit der lernorientierten Entstehung von Einstellungen die drei grossen Lerntheorien beschrieben: das klassische Konditionieren nach Pawlow (1906), das operante Konditionieren nach Skinner (1938; 1948; 1953) sowie das Modelllernen nach Bandura (1976; 1979). Diese werden nun kurz erläutert.

Klassische Konditionierung nach Pawlow

Bei der klassischen Konditionierung wird davon ausgegangen, dass ein Verhalten durch äussere Reize in eine bestimmte Richtung geformt werden kann. Weiter sind auch Reflexe im Sinne von «natürlichen» bzw. ungelernten Reiz-Reaktionsverbindungen von zentraler Bedeutung. Ein unkonditionierter Stimulus bzw. Reiz (z.B. Luftstoss auf das Auge) löst eine unkonditionierte Reaktion (z.B. Blinzeln) aus. Die klassische Konditionierung macht sich diese Verbindung zu nutzen, in dem ein unkonditionierter Stimulus mit einem neutralen Reiz mehrmals zusammen dargeboten wird. Der neutrale Reiz wird zu einem konditionierten Reiz und ruft eine konditionierte Reaktion hervor. Watson und Rayner (1920), Begründer:innen des Behaviorismus, bestätigten Pawlows Theorie am Menschen.

Der Ansatz der klassischen Konditionierung kann auf die Entstehung von Einstellungen übertragen werden. Werth und Mayer (2008) machen jedoch darauf aufmerksam, dass sich Einstellungen generell eher auf kognitive oder affektive Bewertungen eines Objektes beziehen und nur selten auf konkret vorhersagbare Reaktionen. Werth und Mayer (2008, S. 215) beziehen sich dabei auf die Theorie des evaluativen Konditionierens, welche sie wie folgt definieren: «Unter evaluativer Konditionierung versteht man die Paarung eines neutralen Stimulus mit einem valenten Stimulus, so dass eine Änderung der Wertigkeit des vormals neutralen Stimulus bewirkt wird; der Affekt des valenten Stimulus wird auf den zuvor neutralen übertragen. Vereinfacht gesprochen handelt es sich hierbei um den Erwerb von Präferenzen, von Mögen und Abneigung».

So können gelernte Assoziationen gegenüber einem Objekt die spätere Einstellung gegenüber diesem beeinflussen. Evaluatives Konditionieren ist somit überwiegend am Erwerb affektiver Einstellungen beteiligt. Das evaluative Konditionieren ist an die klassische Konditionierung angelehnt, bezieht sich jedoch konkret auf die Entstehung von Einstellungen. Ein Beispiel im Zusammenhang mit Einstellungen zur Inklusion: Ein Kind hat gegenüber anderen Kindern (mit und ohne Beeinträchtigung) von Geburt an eine neutrale Einstellung. Sieht das Kind jedoch immer wieder einen negativen Ausdruck bzw. Reaktion der Bezugsperson, wenn ein Kind mit Beeinträchtigung in der Nähe ist, so kann es ebenfalls eine negative Einstellung gegenüber Kindern mit Beeinträchtigung entwickeln.

Operante Konditionierung nach Skinner

Bei der operanten Konditionierung wird im Gegensatz zur klassischen Konditionierung nicht davon ausgegangen, dass eine Reaktion durch einen spezifischen Reiz ausgelöst wird, sondern die Annahme, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens von Umweltkonsequenzen abhängt, die dieses Verhalten produziert. Skinner (1938) beschreibt dabei verschiedene Arten von Verstärkungen als Konsequenz auf ein gezeigtes Verhalten: Die Verstärkung meint eine positive bzw. angenehme Folge auf ein gezeigtes Verhalten und führt im Normalfall dazu, dass das Verhalten vermehrt gezeigt wird. Die positive Verstärkung meint eine angenehme bzw. gewünschte Konsequenz auf ein Verhalten. Bei der negativen Verstärkung bleibt eine unangenehme bzw. unerwünschte Konsequenz aus. Die Bestrafung meint eine unangenehme Folge auf ein gezeigtes Verhalten. Krech und Crutchfield (1992) beschreiben, dass dies jedoch nicht zur Verstärkung eines unerwünschten Verhaltens führt, sondern dieses nur kurzfristig abschwächt bzw. unterdrückt.

Auch der Ansatz des operanten Konditionierens kann nach Werth und Mayer (2008) für die Entstehung von Einstellungen übertragen bzw. angewendet werden, wenn Kinder beispielsweise Einstellungen durch Lob oder Tadel der Eltern erwerben. So kann ein Kind eine positive Einstellung gegenüber Kindern mit Beeinträchtigung entwickeln, wenn die Bezugsperson das Kind lobt, wenn es ein Kind mit Beeinträchtigung in sein Spiel miteinbezogen hat.

Theorie des sozialen Lernens nach Bandura

Die Theorie des sozialen Lernens wird auch als Modelllernen bzw. Lernen durch Beobachtung bezeichnet. Bandura geht dabei davon aus, dass Individuen nicht nur durch Konsequenzen für ihr Verhalten lernen, sondern ebenso durch Beobachtung. Es kann dabei grundsätzlich angenommen werden, dass der Verstärkungswert umso höher ist, je bedeutungsvoller das Modell ist. Als Modell kann jedoch nicht nur eine Person bzw. Personengruppe(n) stehen, sondern ebenso diverse Arten von Medien (Werth & Mayer, 2008). Ob ein Verhalten gezeigt wird, ist dabei einerseits von den unmittelbaren Folgen in Form von äußerer Verstärkung im Sinne von externer Regulation abhängig. Andererseits ebenso von selbst- und stellvertretender Verstärkung (Bandura, 1976). Beobachtete Verhaltensweisen können dabei als Ausdruck für eine Einstellung verstanden werden (Barry, 2014). Diese sowie direkte Einstellungsäußerungen können sowohl einstellungsbildend sein, als auch zur Nachahmung eines Verhaltens führen.

Auch in diesem Ansatz werden verschiedene Phasen bzw. Prozesse angenommen.

1. Aneignungsphase (Akquisition)
 - Aufmerksamkeitsprozess: das Individuum beobachtet bewusst ein spezifisches Verhalten eines Modells (z.B. einer anderen Person). Dazu gehören unter anderem sensorische Fähigkeiten sowie Wahrnehmungshaltung und frühere Verstärkungen.
 - Gedächtnisprozess: das beobachtete Verhalten muss im Gedächtnis gespeichert werden, damit es später bzw. auch nach längerer Zeit gezeigt werden kann
2. Ausführungsphase (Performanz)

- Motorische Reproduktionsprozesse: damit ist gemeint, dass beobachtetes Verhalten nachgeahmt wird. Voraussetzungen dafür sind Aspekte wie körperliche Fähigkeiten oder auch Selbstbeobachtung bei der Reproduktion von Verhalten (Barry, 2014).
- Verstärkungs- und Motivationsprozesse: das Individuum sieht den Erfolg des eigenen Verhaltens, wodurch eine Verstärkung folgt. Dies können externe, stellvertretende Verstärkung oder auch Selbstverstärkung sein (ebd.).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Einstellungen sowohl durch Erfahrungen als auch durch Lernprozesse entstehen und gebildet werden können. Lernprozesse meinen in Bezug auf die klassische Konditionierung hauptsächlich das Lernen über Assoziationen, bei der operanten Konditionierung über Verstärkung und schliesslich über Beobachtung von Modellen (ebd.). Im Zusammenhang mit der Entstehung von Einstellungen stellt sich auch die Frage, ob bzw. inwiefern Einstellungen veränderbar sind. Dies soll im folgenden Kapitel beschrieben werden.

2.3.4 Einstellungsänderung

Da der Fokus der vorliegenden Arbeit primär auf der Erfassung von Einstellungen und nicht auf deren Veränderbarkeit liegt, werden einige der vorherrschenden Ansätze und Theorien zur Einstellungsänderung lediglich im Grundsatz beschrieben.

In der Literatur wird kontrovers diskutiert, inwiefern Einstellungen als *states* oder *traits* verstanden werden können, wenn davon ausgegangen wird, dass Einstellungen nach ihrem Erwerb erstmals als relativ änderungsresistent sind (Barry, 2014; Bornewasser, Hesse, Mielke, & Mummendey, 1986). Unter *traits* werden zeitlich stabile sowie situations- und zustandsunabhängige Merkmale wie beispielsweise Gewissenhaftigkeit verstanden, also Eigenschaften bzw. Dispositionen (Kelava, Schermelleh-Engel, & Mayer, 2020). *States* hingegen meinen zeitlich instabile sowie situations- und zustandsabhängige Merkmale, wie eine aktuelle Stimmung oder das momentane Befinden (ebd.). Es wird in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert, «ob das Verhalten einer Person [...] durch deren Persönlichkeit determiniert ist [...] oder ob das Verhalten vielmehr von der konkreten Situation determiniert wird (Situationismus), in der sich die Person [...] befindet» (ebd., S. 689).

Bei konsistenten bzw. wie in Kapitel 2.3.1 bezeichneten homogenen Einstellungen wird davon ausgegangen, dass situationsspezifische Einflüsse keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Einstellung haben (Barry, 2014). Diese können somit als *traits* verstanden werden. Inkonsistente bzw. ambivalente Einstellungen sind leichter zu beeinflussen und deshalb als *states* zu verstehen (ebd.). Verändernd auf Einstellung(en) können im Grundsatz sowohl Erfahrungen sowie Lernprozesse wirken (Bornewasser, Hesse, Mielke, & Mummendey, 1986). Auch die Sozialisation durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie unterschiedliche Sozialisationsphasen können Einstellungen beeinflussen bzw. verändern (ebd.). Werth und Mayer (2008) halten fest, dass rationale Begründungen affektiv basierte Einstellungen kaum beeinflussen. Bei kognitiv basierten Einstellungen können jedoch rationale und logische Argumentationen Einstellungen sehr wohl beeinflussen. Bei verhaltensbasierten Einstellungen wirken sich Verhaltensmassnahmen besonders effektiv auf Einstellungen aus. Auch

Festinger (1954) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Verhaltensweise fest verankerte Einstellungen verändern können. Demzufolge kann Verhalten Einstellungen direkt verändern bzw. beeinflussen. Jedoch spielt es bei der Einstellungsänderung auch eine Rolle, inwiefern bzw. ob ein Individuum eine zustimmende oder ablehnende Haltung gegenüber einem Verhalten oder Argumenten aufweist (Von der Assen, 2016).

Bohner und Wänke (2006) machen im Zusammenhang mit Einstellungsänderung folgende Einteilung. Die einzelnen Ansätze werden im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt.

1. Prozesse, die geringen kognitiven Aufwand erfordern
 - Konditionierung
 - Nutzung interner Zustände
 - Nutzung externer Merkmale der Persuasionssituation
2. Prozesse, die höheren kognitiven Aufwand erfordern
 - Verarbeitung des Inhalts einer Botschaft
 - Ansatz kognitiver Reaktionen

Neben dieser Einteilung lassen sich auch Zwei-Prozess-Modelle der Persuasion finden. Dazu gehören das Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit (ELM) nach Frey und Bierhoff (2011) sowie das Heuristisch-systematische Modell (HSM) nach Chaiken und Trope (1999). Diese werden im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht weiter ausgeführt. Vielmehr sollen im nächsten Schritt die Funktionen von Einstellungen beschrieben und erklärt werden.

2.3.5 Funktionen von Einstellung

Warum wir Einstellungen haben bzw. wie sie entstehen und woher sie kommen, konnte nun erarbeitet werden. Es stellt sich jedoch nun die Frage, welchen Nutzen und Funktionen Einstellungen überhaupt haben. Von der Assen (2016, S. 93) äussert sich dazu wie folgt: «Die Funktionen von Einstellungen sind weiterhin die Bewertung eines Gegenstandes, eine soziale Anpassung und Externalisierung. Je stärker die Einstellung, desto resistenter ist sie gegen Veränderungen, desto eher beeinflusst sie die Informationsverarbeitung und desto eher steuert sie das Verhalten». Ein Ansatz besteht in der Annahme, dass uns Einstellungen ein gut koordiniertes, gerichtetes und konsistentes Handeln gegenüber einem Objekt ermöglichen (Fischer & Wiswede, 2009). Eine weitere Funktion von Einstellungen stellt die Regulation von Vermeidungs- und Annäherungsverhalten dar (Wänke & Bohner, 2006). In Anlehnung an Katz (1960) sowie Katz und Stotland (1959) können jedoch zwei grundlegende bzw. vier Funktionen unterschieden werden:

- **Objektbewertung:**
«ermöglicht eine Orientierung in der sozialen Wirklichkeit vor dem Hintergrund der Interessen des Individuums» (Fischer & Wiswede, 2009, S. 321).
- **Selbstbewertung:**

Selbstregulation eines Individuums im Hinblick auf die äussere Umwelt bzw. auf äussere Reize (ebd.).

Nützlichkeits- bzw. Anpassungsfunktion (adaptive Funktion)

Durch Einstellungen kann es einem Individuum gelingen, einen persönlichen Nutzen zu erreichen, Belohnungen zu bekommen sowie Nachteile zu vermeiden. Die Nützlichkeits- bzw. Anpassungsfunktion resultiert also aus dem Bestreben, Bestrafung zu minimieren und Belohnung zu maximieren. In dem auf Strategien der Selbstdarstellung zurückgegriffen werden, gelingt es, sich in bestimmten Situationen anzupassen. Dabei spielen normative Einflüsse sozialer Gruppen wie Familie oder Freund:innen eine grosse Rolle (Güttler, 2003; Fischer & Wiswede, 2009).

Beispiel: Eine Mutter entwickelt eine positive Einstellung gegenüber Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita, weil sie sieht, dass ihr Kind ohne Beeinträchtigung Gebärden eines Kindes mit Beeinträchtigung gelernt hat.

Wissensfunktion (Ökonomiefunktion)

Die Wissensfunktion resultiert aus dem Bestreben und Bedürfnis nach Strukturierung, innerer Organisation sowie einem besseren Verständnis in der komplexen sozialen Umwelt. Die Informationssuche und Wahrnehmung werden dabei von bereits vorhandenen Einstellungen selektiv beeinflusst. Im Sinne der kognitiven Dissonanztheorie nach Festinger (1957) wird dabei versucht, abweichende Informationen zu vermeiden. Die Aufnahme neuer Informationen beeinflussen des Weiteren bereits vorhandene Einstellungen (Rathmann, 2014).

Beispiel: Die Mutter erfährt, dass auch andere Kitas ein spezifisches Konzept für Inklusion haben, tauscht sich mit diesen aus und vergleicht die Konzepte.

Ich-Verteidigungsfunktion (defensive Funktion)

Durch Einsatz von Abwehrmechanismen ermöglicht diese Funktion von Einstellungen unter anderem das Abwehren von Ängsten, die Vermeidung innerpsychischer Konflikte sowie das Selbstbild zu schützen. «Unerwünschte, als bedrohlich erlebte Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Erfahrungen werden auf diese Weise durch Einstellungen kontrolliert, abgewiesen und gerechtfertigt» (Güttler, 2003, S. 105).

Beispiel: Die Mutter distanziert sich von einem anderen Elternteil, welcher die Vorteile von Inklusion von Kindern in die Kita bezweifelt.

Selbstverwirklichungsfunktion (expressive Funktion)

Durch die Motivation und dem Bedürfnis, sich nach den eigenen Werten und Überzeugungen zu verhalten und zu handeln, wird auch die Selbstverwirklichung sowie die Selbstbestätigung unter dieser Funktion zusammengefasst. Die Meinungsäusserung bzw. das öffentliche Ausleben und Ausdrücken

spielt dabei eine wichtige Rolle und «trägt dazu bei, die soziale Identität und Zugehörigkeit zu stärken» (Wänke & Bohner, 2006, S. 406). Das Behaupten der eigenen Individualität und Identität stellt dabei einen wichtigen Aspekt in der Identitätsfindung dar. In der Literatur herrscht dabei Konsens, dass soziale Einstellungen über Gruppenzugehörigkeiten und interpersonellen Interaktionsprozessen im Laufe eines Lebens gelernt und erworben werden (Güttler, 2003).

Beispiel: Die Mutter unterschreibt die Inklusionsinitiative und engagiert sich für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung.

Die theoretischen Grundlagen in Bezug auf Einstellung über die beschriebenen Modelle, sowie Zusammenhänge zwischen Einstellungen, Verhalten und Erfahrung wurden nun erarbeitet. Im Hinblick auf die empirische Forschung soll nun die Messung von Einstellung erklärt werden.

2.3.6 Einstellungsmessung

Wie beschrieben wird zwischen expliziten und impliziten Einstellungen unterschieden. Auch in der Messung kann zwischen expliziten und impliziten Einstellungsmassen bzw. direkter und indirekter Erfassung unterschieden werden. Erstere meint die direkte Erfassung von Einstellungen, indem befragte Personen aufgefordert werden, sich zu ihren Einstellungen zu äussern (Von der Assen, 2016). Likert- und Guttman-Skalen sowie semantische Differenzialbögen gehören zu den expliziten Einstellungsmassen (ebd.). Die Likert-Skala wird auch als Methode der summierten Ratings bezeichnet und ist das am häufigsten verwendete Skalierungsverfahren in den Sozial- und Erziehungswissenschaften (Fischer & Wiswede, 2009; Kuckartz, Rädiker, Ebert, & Schel, 2013). Dabei werden in der Regel eine Reihe von Aussagen zur Erfassung von Einstellungen oder Werten formuliert, wobei die befragten Personen zu jedem Item nach dem Ausmass der Zustimmung oder Ablehnung gefragt werden (Kuckartz, Rädiker, Ebert, & Schel, 2013). Den Antworten werden natürliche Zahlen zugeordnet und dann summiert, welche Aussagen über einen (Gesamt-)Skalenwert oder auch einen Mittelwert ermöglichen (ebd.). Die Guttman-Skala ist eine hierarchisch-stufenförmige Skala, bei welcher «davon ausgegangen wird, dass Personen, die Aussagen auf einem hierarchisch höheren Level zustimmen, auch solchen Aussagen zustimmen, die einem niedrigeren Level der Skala entsprechen» (ebd., S. 243). Guttman-Skalen sind relativ komplex und schwierig zu konstruieren, weshalb ihre Verwendung eher selten zu finden ist (ebd.).

Bei der expliziten Messung sollte jedoch immer die Itemformulierung, Reihenfolge der Items sowie der Aspekt der sozialen Erwünschtheit kritisch reflektiert und mitgedacht werden (Von der Assen, 2016). Werden Befragte jedoch nicht direkt zu einer Äusserung oder Stellungnahme über ihre Einstellungen aufgefordert, wird von einer indirekten Erfassung bzw. einem impliziten Einstellungsmass gesprochen (ebd.). Dies ist der Fall, wenn Proband:innen beispielsweise per Tastendruck auf ein Reiz bzw. gezeigtes Objekt reagieren müssen und die Reaktionszeit bzw. -unterschiede gemessen werden (Wänke & Bohner, 2006). Kritisch an der impliziten Vorgehensweise ist dabei unter anderem die niedrige Korrelation zwischen dem expliziten und impliziten Einstellungsmass (Von der Assen, 2016). Grundsätzlich kommen in Einstellungsmessungen Aussagen zum Zuge, welchen die Befragten in einem

bestimmten Masse zustimmen oder ablehnen (Barry, 2014). Als Indikator der Einstellungsstärke wird des Weiteren die interne Konsistenz einer Einstellung gesehen (Wänke & Bohner, 2006). Petty und Krosnick (1995) erwähnen als weitere Operationalisierungen im Zusammenhang mit dem Konzept der Einstellungsstärke die mit einer Einstellung verbundenen Sicherheit und die darauf basierende Informationsbasis sowie die Extremität und Zugänglichkeit der Einstellung. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine Einstellung desto stärker ist, je ausgeprägter die genannten Variablen sind. Je stärker eine Einstellung wiederum, desto änderungsresistenter und stabiler ist sie und desto valider kann Verhalten vorausgesagt werden. Fischer und Wiswede (2009) weisen jedoch darauf hin, dass die bewährten Verfahren immer nur eine Annäherung an eine optimale Repräsentation des Einstellungskonstruktes darstellen.

Auf der Grundlage der beschriebenen Einstellungsmessung wird nun die aktuelle Forschungslage zur Einstellungsmessung im (heil-)pädagogischen Kontext erarbeitet.

2.3.7 Einstellungsforschung und Forschungslage im (heil-)pädagogischen Kontext

Möchte auf internationale Studien zurückgegriffen werden, stellen die verschiedenen Begrifflichkeiten der Berufsgruppen eine erste Herausforderung dar. In Englisch verfassten Beiträgen ist von *teacher*, *pre-school teacher*, *special educators/teachers* oder auch *pre-service teacher* die Rede, womit unterschiedliche Berufsgruppen mit unterschiedlicher Ausbildung bzw. unterschiedlichem Bildungshintergrund gemeint sind. Auch wenn unter *special educator/teacher* Fachpersonen mit einer heilpädagogischen Ausbildung verstanden werden können, muss genau hingeschaut werden, was damit in der spezifischen Studie gemeint ist. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es den Beruf bzw. das Konzept der HFE so gar nicht in jedem Land gibt, wie es in der Schweiz der Fall ist. Und auch in der Schweiz gibt es kantonale Unterschiede, was Organisation und teilweise Kompetenzbereiche von HFE betreffen (siehe Kapitel 2.2).

Padeliadu und Lampropoulou beschrieben 1997, dass Literatur und Studien zur Befragung von heilpädagogischen Fachpersonen zur Inklusion mehrheitlich fehlen. Mittlerweile lassen sich nun mehr und aktuelle Studien zur Einstellung von (heil-)pädagogischen Fachpersonen zur Inklusion finden. Jedoch beschränken sich diese Studien meist auf pädagogische Fachpersonen im schulischen Bereich, also auf Lehrpersonen (z.B. Schwab & Seifert, 2015; Heyl & Seifried, 2014; Øen & Krumsvik, 2022) oder auf den Kindergarten (Hanna, Selenius, & Björck Åkesson, 2022; Run, Lichtblau, Wehmeier, & Werning, 2022). Auch Grönke und Sarimski (2018, S. 108) stellen fest, dass ähnliche Ergebnisse «aus dem deutschen Sprachraum bisher nur für den Schulbereich [vorliegen]». Oder aber die Studien fokussierten sich auf den Frühbereich bzw. vorschulischen Bereich wie die Kita, jedoch nicht explizit auf heilpädagogische Fachpersonen (z.B. Lütolf & Schaub, 2021a/2021b; Sarimski, Braunstein, & Weishaupt, 2012). Wird die Studienlage zusätzlich auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, reduziert sich die Forschungslage nochmals. Als möglichen Grund, dass sich nur sehr wenige Studien zur Einstellung von heilpädagogischem Fachpersonal im Frühbereich (HFE) finden lassen, könnte nach

Lohmann, Hensen und Wiedebusch (2017) daran liegen, dass diese nur eine kleine Gruppe im Bildungssystem darstellen.

Padeliadu und Lampropoulou erfragten und verglichen 1997 die Einstellung von Regel- (*regular education teachers*) und von heilpädagogischen Lehrpersonen (*special education teachers*) und kamen zu folgenden Hauptkenntnissen:

1. Regellehrpersonen waren positiver gegenüber Inklusion (*integration*) eingestellt
2. Jüngere und weniger erfahrene Lehrpersonen waren positiver eingestellt
3. Keine Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Lehrpersonen

Zusammenfassend stellten sie fest, dass heilpädagogische Lehrpersonen weniger positiv gegenüber Inklusion eingestellt sind, als Regellehrpersonen (ebd.). Zu diesen Erkenntnissen kamen auch andere Studien zu dieser Zeit (Hayes & Gunn, 1988; Thomas, 1985). Jedoch stellte Wood 1992 fest, dass eine zunehmende Tendenz zu beobachten sei, dass Lehrpersonen eine positivere Einstellung gegenüber Inklusion zeigen.

Aktuellere Studien zeigen, dass sich dies teilweise bestätigen lässt. Für angehende Lehrpersonen stellten Takala und Sirkko (2022) in ihrer Studie in Finnland zwar ebenfalls negative Einstellungen zur Inklusion fest. Eine Studie mit angehenden Lehrpersonen in der Türkei kommt hingegen zum gegenteiligen Ergebnis (Aysegul & Aydin, 2022). Auch in der Studie von Negash (2019) lassen sich sowohl positive als auch negative Einstellungen finden.

Für bereits unterrichtende Lehrpersonen fanden Emmers, Baeyens und Petry (2020) moderate positive Einstellungen zur Inklusion. Jedoch lassen sich keine allgemeinen Aussagen machen, da Einstellungen von Land zu Land unterschiedlich zu sein scheinen und Einstellungen gegenüber Inklusion zudem von komplexen weiteren Faktoren abhängen (Avramidis & Norwich, 2002). Meist wird dabei erwähnt, dass Faktoren wie vorherige Erfahrungen mit Kindern mit einer Beeinträchtigung, Wissen sowie Art und Schweregrad der Beeinträchtigung die Einstellungen massgeblich (positiv) beeinflussen (Burke & Sutherland, 2004; Grönke & Sarimski, 2018; Lee, Yeung, Tracey, & Barker, 2015). Verschiedene Studien beschränken sich bei der Frage nach der Einstellung zur Inklusion zusätzlich auf eine bestimmte Beeinträchtigung wie Verhaltensauffälligkeit oder Autismus, welche es beim Vergleich zu beachten gibt (z.B. Rano Zakirova & Roll-Pettersson, 2014; Øen & Krumsvik, 2022).

2.4 Fazit theoretischer Teil

Inklusion ist ein viel diskutiertes und aktuelles Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Das Konzept der Inklusion lässt sich in diversen alltäglichen Situationen wiederfinden. Spezifisch im Bildungsbereich und -system stellt Inklusion eine zentrale Aufgabe und Herausforderung dar. Dennoch lässt sich keine einheitliche Definition davon finden. Diverse Studien belegen, dass positive Einstellungen von pädagogischen Fachpersonen ein zentraler Gelingensfaktor für eine inklusive Praxis darstellt, denn diese Einstellungen beeinflussen wiederum Erwartungen und Verhalten massgeblich (Dias & Cadime, 2016; Lohmann, Hensen, & Wiedebusch, 2017; Mahat, 2008). Weiter konnten Grönke und Sarimski (2018,

S. 111) feststellen, dass «nicht ausreichende positive Einstellungen von Eltern und Erzieher:innen zur Inklusion» als mögliche Hindernisse gelten können. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Effektivität einer Intervention bzw. eines Programms massgebend von den Einstellungen der involvierten (Fach-)Personen abhängt (Sarason & Doris, 1979). Auch weitere Autor:innen kommen zum Schluss, dass positive Einstellungen gegenüber Inklusion involvierter Fachpersonen ein massgebender Gelingensfaktor darstellen (Avramidis & Norwich, 2002; Forlin, 2010; Schwab & Seifert, 2015). Oder anders formuliert kann festgehalten werden, dass negative Einstellungen gegenüber Inklusion eine der wichtigsten hemmenden Faktoren bei der Implementierung früher Inklusion darstellen (Barton & Smith, 2015).

Nach Erarbeitung der Begriffsdefinition von Inklusion und der rechtlichen Grundlage in der Schweiz wurden exemplarisch zwei inklusive Kitakonzepte vorgestellt. Darauf folgend wurden Einstellungskonzepte und -ansätze erarbeitet sowie damit im Zusammenhang stehende Einstellungsentstehung, -veränderung und Einflussfaktoren, wie das Verhalten und die Erfahrung. Aus dem aktuellen Forschungsstand kann entnommen werden, dass es unterschiedliche Befunde zur Einstellung von (heil-)pädagogischen Fachpersonen gibt. Gemeinsame Faktoren, welche die Einstellung zur Inklusion möglicherweise beeinflussen, sind das Alter, die Berufserfahrung sowie Erfahrungen im privaten Umfeld. Ausserdem lässt sich aus Untersuchungen schliessen, dass die Einstellung nach Art und Schweregrad der Beeinträchtigung variiert. Mit dem Fokus auf den Bereich bzw. das Fachgebiet der Heilpädagogik muss jedoch festgestellt werden, dass es zum einen sehr wenige Studien zur Einstellung von heilpädagogischem Fachpersonal zu finden gibt. Andererseits lassen sich fast ausschliesslich Studien auf den Schulbereich und nicht auf den Früh- bzw. Vorschulbereich finden. Dieser Forschungs- und Wissenslücke widmet sich diese Arbeit und geht der Frage nach, welche Einstellung HFE zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita haben.

2.4.1 Hypothesen

Aus dem beschriebenen Forschungsstand lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

1. Je jünger eine Person ist, desto positiver ist sie gegenüber Inklusion eingestellt.
2. Je mehr Berufserfahrung eine Person im Bereich Heilpädagogische Früherziehung hat, desto negativer ist sie gegenüber Inklusion eingestellt.
3. Hat eine Person Erfahrung mit einer Person mit Beeinträchtigung im Privatleben bzw. im privaten Umfeld, so ist sie positiver gegenüber Inklusion eingestellt.
4. Die Einstellung gegenüber Inklusion unterscheidet sich signifikant nach Art und Schweregrad einer Beeinträchtigung.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Aus der aktuellen Forschungslage über Einstellungen im (heil-)pädagogischen Kontext wurde ersichtlich, dass noch wenig Forschung spezifisch für den Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung betrieben wurde. Diese Arbeit möchte einen ersten Beitrag dazu leisten, einen ersten Gesamteindruck über Einstellungen von HFE zu erfassen. Aus diesem Grund wurde eine quantitative Erhebungsmethode via Online-Befragung gewählt. Dies wird im folgenden Kapitel näher beschrieben.

3.1 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit mittels quantitativer Erhebung und Analyse ist es, einen ersten Überblick über Einstellungen von HFE zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita zu gewinnen. Aus diesem Grund wurde ein quantitativer Zugang bzw. Methode gewählt, um möglichst viele HFE aus unterschiedlichen Kantonen zu erreichen.

Es wird folgende Forschungsfrage verfolgt:

Welche Einstellungen haben HFE in der deutschsprachigen Schweiz zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita?

Ausserdem werden die in Kapitel 2.4.1 beschriebenen Hypothesen überprüft.

3.2 Quantitative Erhebung

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine quantitative Erhebung bzw. Analyse vorgenommen. Durch ein planmässiges und systematisches Erheben von Daten wird in der empirischen Forschung versucht, die soziale Realität abzubilden (Koch, 2015). Bei der quantitativen Forschung geht es im Spezifischen darum, Phänomene in Verteilungen und Häufigkeiten zu erfassen und dazustellen (ebd.). Ziel dabei ist es, mittels Zahlen allgemeingültige bzw. verallgemeinerbare Gesetzmässigkeiten zu finden bzw. bestehende zu überprüfen. Somit können bestehende Theorien überprüft oder neue generiert werden. Zentral bei der quantitativen Forschung und Erhebung sind die Gütekriterien sowie die Stichprobe. Diese werden im folgenden Kapitel näher beschrieben.

3.2.1 Gütekriterien

In Anlehnung an Raithel (2008) sollen nun die Gütekriterien der klassischen Testtheorie kurz beschrieben werden. Eine Erhebung soll dabei möglichst exakt und fehlerfrei sein bzw. möglichst objektiv, zuverlässig und gültig. Neben diesen Kriterien soll nach Lienert und Raatz (1998) eine Durchführung auch nützlich, vergleichbar und ökonomisch sein.

Objektivität

Die Objektivität eines Messinstrumentes gibt an, in welchem Ausmass die Ergebnisse intersubjektiv sind, also unabhängig von der jeweiligen Person, welche den Test anwendet (Testperson). Kommen zwei Testpersonen mit dem gleichen Messinstrument zu einem übereinstimmenden Ergebnis, liegt eine vollständige Objektivität vor. Lienert (1969) unterscheidet dabei weiter in:

- **Durchführungsobjektivität**

Die Durchführungsobjektivität wäre niedrig zu beurteilen, wenn Testperson A bei Person X ein anderes Antwortverhalten auslöst, als Testperson B.

- **Auswertungsobjektivität**

Eine hohe Auswertungsobjektivität liegt dann vor, wenn unterschiedliche Testpersonen vom gleichen Antwortverhalten die gleichen Ergebnisse auswerten.

- **Interpretationsobjektivität**

Die Interpretationsobjektivität ist schliesslich ebenfalls hoch, wenn unterschiedliche Testpersonen bei der Interpretation von Befunden zu gleichen Schlussfolgerungen gelangen.

Bei quantitativen Erhebungsmethoden ist die Auswertungsobjektivität maximal, ausgeschlossen von Kodierfehlern (Diekmann, 2005).

Reliabilität

Unter der Reliabilität wird auch die Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit bzw. das Ausmass für die Replizierbarkeit von Messergebnissen verstanden. Die Reliabilität ist nach Raithel (2008) ein stärkeres Kriterium als die Objektivität. Durch die folgenden drei Methoden kann die Reliabilität geschätzt werden:

- Test-Retest-Methode
- Paralleltest-Methode
- Methode der Testhalbierung (Split-half-Reliabilität)

Bei der Test-Retest-Methode wird ein Messinstrument nach einem bestimmten Zeitintervall erneut angewendet. Die Korrelation der Messwerte beider Zeitpunkte gibt Aufschluss über die Test-Retest-Reliabilität. Es wird dabei angenommen, dass die wahren Werte zwischen den beiden Messzeitpunkten unverändert bleiben. Jedoch wird, aufgrund dieser zweifelhaften Annahmen unveränderter Werte, diese Methode in der Praxis nur selten angewendet. Werden zwei vergleichbare, möglichst ähnliche Messinstrumente zum gleichen Zeitpunkt angewendet, so entspricht dies der Paralleltest-Methode. Es wird dabei versucht, potenzielle Veränderungen der wahren Werte zu vermeiden. Jedoch ist auch diese Methode in der Praxis kaum anzuwenden, da es praktisch keine wirklich parallelen Tests zu finden gibt. Bei der Methode der Testhalbierung, auch Split-half-Reliabilität, wird ein Messinstrument mittels multipler

Indikatoren in zwei Hälften aufgeteilt. Die Split-half-Reliabilität wird dabei durch die Korrelation zwischen den beiden Hälften errechnet. Diese Methode ist in der Praxis am häufigsten zu finden.

Die Itemkonsistenzanalyse mittels Cronbachs Alpha-Koeffizienten stellt ein erweitertes Verfahren zur Schätzung der Reliabilität dar. Alpha (α) kann Werte zwischen Null und Eins annehmen. Nach Schnell, Hill und Esser (2005, S. 153) können Werte von $\alpha > 0.8$ als akzeptabel verstanden werden. Die Reliabilität kann (muss aber nicht) mit steigender Anzahl Items ansteigen. Schnell, Hill und Esser (2005) weisen bei der Verwendung bereits als reliabel geltenden Messinstrumente darauf hin, dass sich die Schätzung der Reliabilität bereits aufgrund der veränderten Zusammensetzung der Menge an Untersuchungsobjekten verändern kann. Weiter können systematische Messfehler ausserdem zu einer hohen Reliabilität führen (ebd.).

Validität

Unter der Validität wird auch die Gültigkeit eines Messinstrumentes bzw. das Mass verstanden, in dem das Instrument tatsächlich auch das misst, was es messen sollte. Nach Diekmann (2005) ist die Konstruktion möglichst valider Messinstrumente das Hauptziel, wobei die Objektivität und Reliabilität als Minimalanforderungen verstanden werden können. Für die Einschätzung der Validität existiert kein bestimmtes und endgültiges Mass, womit die Validität eines Messinstrumentes nur in Bezug auf bestimmte andere Messungen eingeschätzt werden kann. Es gibt jedoch verschiedene Methoden zur Prüfung der Validität. Im Umfang dieser Arbeit wird lediglich auf die aussagekräftigste bzw. in der Praxis am meisten angewendete Methode eingegangen. Die Konstruktvalidität ist für die Forschungspraxis von grosser Bedeutung, wobei versucht wird, eine möglichst grosse Zahl unabhängig gemessener Kriteriumswerte vorherzusagen. «Konstruktvalidität liegt dann vor, wenn aus dem Konstrukt (Konzept, Begriff) empirisch überprüfbare Aussagen über Zusammenhänge dieses Konstrukts mit anderen Konstrukten theoretisch hergeleitet werden können» (Raithel, 2008, S. 49). Diese Zusammenhänge müssen sich wiederum empirisch nachweisen lassen. Die Konstruktvalidierung stellt dabei ein kumulatives und weitreichendes Forschungsprogramm dar, wobei mögliche Zusammenhänge theoretischer Dimensionen Bestandteil des Validierungsprozesses sind (Diekmann, 2005).

3.3 Datenerhebung und Methode

Online-Befragung

Das Ziel einer Befragung besteht darin, «allgemeingültige, authentische und replizierbare Informationen zu erhalten, die es erlauben, die Forschungsfrage zu beantworten» (Röder & Müller, 2015, S. 81). Die Befragung ist dabei «zielgerichtet und hochgradig strukturiert» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 154). Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten weitgehend vorgegeben (ebd.). Diese Methode ermöglicht es, viele Menschen auf einmal mit ein und derselben Vorlage zu befragen (ebd.). Die empirische Befragung ist somit ein planmässiges Vorgehen mit einer wissenschaftlichen Zielsetzung,

wobei eine grosse Anzahl an Personen durch gezielte Fragen zu schriftlichen Informationen veranlasst werden (ebd.).

Durch die Verwendung eines Online-Fragebogens kann dieser zeit- und ortsunabhängig ausgefüllt werden, und die Daten können direkt zur weiteren Verarbeitung verwendet werden. Für die vorliegende Arbeit wurde ein neuer Fragebogen aus bereits bestehenden zusammengeführt. MATPIES, nach Lohmann, Wiedebusch, Hensen und Mahat (2016), nimmt das beschriebene Drei-Komponentenmodell auf und enthält somit kognitive, affektive und verhaltensbezogene Dimensionen. Die deutsche Version von MTAI nach Paulus (2013) umfasst ebenfalls drei Dimensionen, welche folgend erläutert werden.

Es wurden 18 Fragen aus MATPIES und 21 Fragen aus MTAI übernommen. Die einzelnen Fragen wurden jedoch spezifisch auf HFE und das Setting Kita angepasst. So wurde der Begriff «Kinder mit besonderem Unterstützungs- und Förderbedarf» ersetzt durch «Kinder mit Behinderung»⁴ (siehe 6.3 Fragebogen). Da die unterschiedlichen Antwortskalen beibehalten wurden, wurden die Fragen innerhalb des Fragebogens nicht durchmischt.

Multidimensional Attitudes toward Preschool Inclusive Education Scale (MATPIES)

Um die Einstellung frühpädagogischer Fachkräfte erstmals im deutschsprachlichen Raum zu erfassen, bedienten sich Lohmann, Wiedebusch, Hensen und Mahat (2016) der «Multidimensional Attitudes toward Preschool Inclusive Education Scale» (MATPIES) nach Mahat (2008). Dieses Instrument zur Erhebung der Einstellung von Lehrpersonen zu inklusiver Bildung von Kindern mit Beeinträchtigung wurde 2008 von Mahat auf Englisch konzipiert. MATPIES zeichnet sich dadurch aus, dass Einstellungen auf kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Dimensionen analysiert werden. Die AutorInnenschaft stützt sich dabei auf die Grundannahme, dass Einstellungen zu Inklusion mehrdimensional ausgeprägt sind und die drei in Kapitel 2.3.1 genannten Dimensionen umfassen (Eagly & Chaiken, 1993). Die deutsche Fassung des Fragebogens übernimmt dies sowie die sechsstufige Antwort- bzw. Likertskala von 1 = «stimme gar nicht zu» bis 6 = «stimme voll und ganz zu».

Cronbach Alpha der Subskalen liegt zwischen .77 und .91 (kognitiv: .77, affektiv: .79; verhaltensbezogene Einstellungen: .91), welches einer zufriedenstellenden internen Konsistenz entspricht (Lohmann, Wiedebusch, Hensen, & Mahat, 2016). Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass sich MATPIES spezifisch an Fachpersonen aus dem Frühbereich (*preschool*) bzw. frühpädagogischen Fachkräften richtet.

My thinking about inclusion (MTAI)

Der Fragebogen «*my thinking about inclusion*» (MTAI) wurde in der Originalversion für den Schulbereich konzipiert (Stoiber, Gettinger, & Goetz, 1998). Auch hiervon ist eine deutsche Version zu finden (Paulus, 2013). In ihrer Untersuchung passten Grönke und Sarimski (2018) den Fragebogen jedoch auf

⁴ Der Begriff «Kinder mit Behinderung» wurde im Fragebogen verwendet, um vergangene (z.B. Lütolf & Schaub, 2021b) und zukünftige Daten mit demselben Fragebogen besser vergleichen zu können

den Frühbereich an, wodurch bestimmte Begriffe wie beispielsweise «Schule» durch «Kindertagesstätte» ersetzt wurden. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Version von Grönke und Sarimski (2018).

Der Fragebogen lässt sich wiederum in drei Dimensionen bzw. Faktoren gliedern:

1. Grundeinstellungen zum Konzept der Inklusion (*core perspectives*)
2. Erwartetes Resultat einer inklusiven Praxis (*expected outcomes*)
3. Praktischer Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung im Unterricht (*classroom practices*)

Die theoretische Herleitung bzw. Begründung dieser drei Dimensionen beruhen auf der Annahme, dass Einstellungen auf eigenen ideologischen Annahmen, Wertvorstellungen und Handlungsvorsätzen beruhen (Stoiber & Houghton, 1993, 1994). Diese beeinflussen wiederum massgeblich Entscheidungen betreffend Inklusion (Peck, Odom, & Bricker, 1993; Avramidis, Bayliss, & Burden, 2002). Für die Dimension der Grundeinstellungen zum Konzept der Inklusion (*core perspectives*) stützen sich Stoiber, Gettinger und Goetz (1998) auf Studien die zeigen, dass sich Einstellungen auf die Wahrnehmung von Konzepten übertragen (Alvermann & Commeryas, 1994). Ausserdem beruht diese Dimension auf der Annahme, dass positive Einstellungen gegenüber Inklusion massgebende Einflussfaktoren für eine gelingende inklusive Praxis darstellen (Hanline, 1985; Moeller & Ishii-Jordan, 1996). Die Dimension der erwarteten Resultate einer inklusiven Praxis deckt sich mit Befunden, welche nicht nur positive Einstellungen als bedeutende Faktoren für eine erfolgreiche Inklusion darstellen, sondern auch didaktische bzw. pädagogische Praktiken und Folgen haben (Ames & Ames, 1986; Schomer, 1994). Ausserdem zeigt sich, dass Erwartungen mit Verhalten verknüpft sind (Moeller & Ishii-Jordan, 1996; Schomer, 1994). Die dritte Dimension *classroom practices* stützt sich auf Befunde, wonach Einstellungen und Überzeugungen gegenüber Inklusion die Art und Weise der Unterrichtsstukturierung und -durchführung bestimmen (Anders & Evens, 1994; Borko, Davinroy, Flory, & Hiebert, 1994). Pragmatische Angelegenheiten wie Zeit- oder Klassenmanagement beeinflussen dabei die Umsetzung von Inklusion (Vaughn, et al., 1996; York & Tundidor, 1995).

Die deutsche Version des MTAI weist eine fünfstufige Antwort- bzw. Likertskala von 1 = «stimme gar nicht» bis 5 = «stimme voll und ganz zu» auf (Grönke & Sarimski, 2018).

Cronbach Alpha liegt zwischen .75 und .93, welches einer zufriedenstellenden bis sehr guten internen Konsistenz entspricht (ebd.).

Methodenkritik

Durch die in der Regel grössere Zahl an Befragten sowie der meist eindeutigeren Antwortvorgaben, liefert eine quantitative Vorgehensweise grundsätzlich aussagekräftigere Daten (Hug & Poscheschnik, 2020). Jedoch entfällt durch die Vorgabe von Antwortmöglichkeiten auch die Möglichkeit zu freien Antworten (Röder & Müller, 2015). Dadurch ist es somit auch nicht möglich, tiefergehende Angaben wie beispielsweise die Beweg- und Entstehungsgründe einer Antwort genauer zu hinterfragen (ebd.).

Paulhus (1991) erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Gefahr von möglicherweise verzerrten Antworten bzw. Beantwortung der Fragen. So beispielsweise die Tendenz zur Mitte. Eine Herausforderung bzw. ein Nachteil bei (Online-) Befragungen können gegebenenfalls systematische Ablehnungsverhalten sein, wodurch die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der zu befragenden Personen eingeschränkt wird (Röder & Müller, 2015). Ein weiterer Nachteil einer schriftlichen bzw. Online-Befragung besteht darin, dass die zu befragende Person den Antwortprozess nicht kontrollieren kann und für allfällige Rückfragen und Unklarheiten während der Beantwortung nicht zur Verfügung steht (Hug & Poscheschnik, 2020). Es kann somit nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die befragte Person den Fragebogen wirklich selbstständig ausgefüllt hat (ebd.). Vorteile einer Online-Befragung sind jedoch die relativ geringen Kosten (finanziell und personell) sowie ein relativ geringer Organisationsaufwand (Hug & Poscheschnik, 2020; Röder & Müller, 2015).

3.4 Stichprobe und Sampling

In einem ersten Schritt wurden Stellenleitungen von Heilpädagogische Diensten und Stiftungen mit HFE in der deutschsprachigen Schweiz angefragt, an der Umfrage teilzunehmen. Wurde zugesagt, wurden die Heilpädagogischen Früherzieher:innen einzeln per Mail angefragt, an der Umfrage via Link online teilzunehmen.

Ausgewertet wurden nur Fälle, welche den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben. Die Daten wurden mittels SPSS-29 ausgewertet. Einzelne fehlende Antworten innerhalb einer Frage wurden dabei bei der Analyse ausgeschlossen. Bei den Fragen basierend auf MATPIES fehlen maximal zwei Antworten pro Item, bei den Fragen basierend auf dem Konzept des MTAI maximal eine fehlende Antwort pro Item. Hierbei ist nicht klar, ob die Frage vergessen bzw. übersehen wurde oder nicht beantwortet werden konnte. Auf Grund der Anonymität konnte nicht identifiziert werden, welche Personen den Fragebogen nicht beendet haben und ein zweites Mal ausgefüllt haben. Nach Bereinigung anhand dieser Kriterien des ursprünglichen Datensatzes von 105, konnten schliesslich 96 für die weitere Analyse verwendet werden.

An der Umfrage haben somit 96 Personen teilgenommen ($n=96$). Davon gaben 89 (94.7%) Personen an, weiblich zu sein und 5 Personen männlich. Das durchschnittliche Alter liegt bei 47.5 Jahren ($SD=10.17$) und die durchschnittliche Berufserfahrung bei 12.3 Jahren ($SD=10.18$). Die durchschnittlichen Anstellungsprozente liegen bei knapp 64% ($SD=17.89$). Zur Frage, ob der Dienst ein Konzept bzw. Leitfaden zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung habe, bejahte die Hälfte. 29 Personen verneinten und 17 Personen gaben an, es nicht zu wissen. Knapp die Hälfte der Befragten gab zudem an, über viel bis sehr viel Erfahrung mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita zu haben. 56.3% schätzen diese Erfahrungen als positiv ein, ca. ein Drittel als neutral.

4. Darstellung der Forschungsergebnisse

Für die Analyse und Interpretation werden MATPIES und MTAI separat gerechnet bzw. mit den jeweiligen Items korreliert und interpretiert. Dies aus dem Grund, da MATPIES eine sechsstufige Antwortskala (1= «stimme gar nicht zu» bis 6= «stimme voll und ganz zu») verwendet und bei MTAI eine fünfstufige Antwortskala (1= «stimme gar nicht zu» bis 5= «stimme voll und ganz zu») vorgegeben ist.

In Tabelle 1 wird die Antwortverteilung pro Item ersichtlich. Aus allen Items zusammengefasst ergibt sich ein Mittelwert von 4.69 ($SD= .39$). Die Einstellungen zur Inklusion anhand des Fragebogens MATPIES liegen somit im mittleren Bereich der Skala mit deutlich positiver Tendenz. Werden die drei Dimensionen kognitiv, affektiv und verhaltensbezogen einzeln analysiert, ist ersichtlich, dass die verhaltensbezogene Dimension den positivsten Mittelwert zeigt ($M= 5.38$; $SD= .68$), gefolgt von der kognitiven ($M= 4.77$; $SD= .61$) und der affektiven Dimension ($M= 4.07$; $SD= .73$). So geben beispielsweise mehr als 90% der Befragten an, dass sie bereit sind, ein Kita-Team zu unterstützen, damit Kinder mit Beeinträchtigung an sozialen Aktivitäten teilnehmen können. Auch im Bereich Kommunikation mit Kindern mit Beeinträchtigung gaben fast 95% an, dass sie bereit sind, Unterstützung z.B. anhand von Gebärden zu leisten. Gleichzeitig befürchtet auch fast die Hälfte, dass Fachpersonen der Kita Schwierigkeiten haben, mit Kindern mit Beeinträchtigung zu kommunizieren. Grundsätzlich geben jedoch knapp 85% an, dass sie nicht beunruhigt sind, dass Kinder mit Beeinträchtigung in Kitas betreut werden und sogar fast 95%, dass sie sich wohl fühlen, wenn Kinder mit und ohne Beeinträchtigung auf einer Gruppe sind. Da die einzelnen Fragen auf den Bereich der HFE angepasst wurden, wurde die interne Konsistenz nochmals berechnet ($\alpha= .61$).

Tabelle 1: Antworten MATPIES

$n= 96$; Angaben in %

Item	1= Stimme gar nicht zu	2= Stimme nicht zu	3= Stimme eher nicht zu	4= Stimme eher zu	5= Stimme zu	6= Stimme voll und ganz zu	<i>M</i>	<i>SD</i>
Ich glaube, dass alle Kinder - unabhängig von ihren Fähigkeiten - sich in der Kita optimal entwickeln.	3.1	13.5	18.8	29.2	25	10.4	3.91	1.3
Ich fühle mich unwohl, wenn Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam in einer Gruppe sind.*	1	2.1	0	0	8.3	87.5	5.78	.80
Ich bin bereit, ein Kita-Team zu unterstützen, so dass Kinder mit Behinderung an allen sozialen Aktivitäten in der Kita teilnehmen können.*	0	0	2.1	5.2	12.5	80.2	5.71	.66
Ich glaube, dass Kinder mit Behinderung separat, in einer speziellen Einrichtung, betreut werden sollten.*	0	2.1	3.1	7.3	35.4	50	5.31	.90
Ich befürchte, dass Kinder mit Behinderung in einer Kita nicht verstanden werden.*	1	20.8	22.9	13.5	28.1	13.5	3.88	1.41

*Item wurde umgepolt

Item	1= Stimme gar nicht zu	2= Stimme nicht zu	3= Stimme eher nicht zu	4= Stimme eher zu	5= Stimme zu	6= Stimme voll und ganz zu	<i>M</i>	<i>SD</i>
Ich bin bereit, ein Kita-Team in ihrer Kommunikation mit Kindern mit Behinderung zu unterstützen (z.B. Einsatz von Gebärdensprache).	0	0	2.1	3.1	12.5	82.3	5.75	.62
Ich glaube, dass Kinder mit Behinderung in der Kita Zurückweisung erfahren.*	5.2	6.3	28.1	16.7	34.4	9.4	3.97	1.32
Ich bin bereit, ein Kita-Team in der Anpassung des Umfelds zu unterstützen, so dass Kinder mit einer körperlichen Behinderung betreut werden können.	0	1	1	6.3	17.7	74	5.63	.74
Ich glaube, dass es zu teuer ist, Kitas für Kinder mit Behinderung baulich zu verändern.*	2.1	8.3	11.5	9.4	21.9	46.9	4.81	1.45
Es beunruhigt mich, dass Kinder mit Behinderung, unabhängig vom Behinderungsgrad, in der Kita betreut werden.*	6.3	3.1	5.2	6.3	10.4	68.8	5.18	1.49
Ich glaube, dass Inklusion das Sozialverhalten aller Kinder fördert.	0	1	0	5.2	24	69.8	5.61	.69
Es ärgert mich, wenn die Aktivitäten in einer Kita nicht auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder angepasst werden.*	26	30.2	22.9	10.4	9.4	1	2.5	1.3
Ich bin bereit, die Inklusion eines Kindes mit einer schweren mehrfachen Behinderung in einer Kita zu begleiten.	1	2.1	4.2	10.4	26	56.3	5.27	1.06
Es ärgert mich, wenn Kinder mit Behinderung im Alltag nicht mithalten können.*	17.7	18.8	14.6	11.5	9.4	27.1	3.58	1.89
Ich glaube, dass jedes Kind in der Kita betreut werden kann, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst wurden.	1	4.2	3.1	16.7	31.3	43.8	5.04	1.13
Ich befürchte, dass die Fachpersonen der Kita Schwierigkeiten haben, mit Kindern mit Behinderung zu kommunizieren.*	7.3	12.5	34.4	16.7	22.9	6.3	3.54	1.34
Ich bin bereit, ein Kita-Team in der Anpassung der Aktivitäten zu unterstützen, um den individuellen Bedürfnissen aller Kinder zu entsprechen.	0	2.1	1	5.2	16.7	74	5.61	.82
Ich bin bereit, ein Kita-Team zu unterstützen, um den besonderen medizinischen Bedürfnissen von Kindern mit chronischen Erkrankungen gerecht zu werden.	8.3	9.4	6.3	14.6	15.6	44.8	4.56	1.7
kognitive Dimension							4.77	.61
Affektive Dimension							4.07	.73
Verhaltensbezogene Dimension							5.38	.68

*Item wurde umgepolt

Tabelle 2 zeigt für die Items basierend auf MTAI ebenfalls die Verteilung der fünfstufigen Antwortskala in Prozent. Auch hier wurde die interne Konsistenz nochmals berechnet, da die Fragen ebenfalls auf die HFE angepasst wurden. Das errechnete Cronbach Alpha von .78 kann nach Blanz (2015) als akzeptabel interpretiert werden. Aus der Tabelle 2 ergibt sich ein Mittelwert von 3.9 ($SD = .40$), welcher ebenfalls im mittleren Bereich der Skala mit positiver Tendenz liegt. Es zeigt sich jedoch auch, dass die befragten HFE den bedeutenden Mehraufwand sowie mehr Unterstützung für Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung anerkennen. Knapp zwei Drittel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass das Verhalten von Kindern mit Beeinträchtigung deutlich mehr Aufmerksamkeit seitens der Kitafachpersonen beanspruche. Auch sind knapp zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung ihr Kind gerne in einer Kita haben möchten und 90% der Meinung, dass Inklusion vorteilhaft für Kinder mit Beeinträchtigung ist. Mehr als 95% sind der Meinung, dass es machbar ist, Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam in Kitas zu betreuen. Wird in diesem Zusammenhang jedoch der Frage nachgegangen, wie gut Kitas zur inklusiven Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung geeignet sind, zeigen sich signifikante Unterschiede ($t(95) = 8.57; p < .001; d = 0.78$). Die Beantwortung der mittels vierstufiger Antwortskala (0= «gar nicht gut» bis 3= «sehr gut») zeigen, dass die Befragten die Betreuung in Kitas von Kindern ohne Beeinträchtigung besser einschätzen ($M = 2.45; SD = .56$) als für Kinder mit Beeinträchtigung ($M = 1.77; SD = .75$). Zur Beantwortung der entwickelten Hypothesen werden Items basierend auf MATPIES ebenfalls getrennt von Fragen von MTAI analysiert.

Tabelle 2: Antworten MTAI

N= 96; Angaben in %

Item	1= Stimme gar nicht zu	2= Stimme eher nicht zu	3= neutral	4= Stimme eher zu	5= Stimme voll und ganz zu	M	SD
Kinder mit Behinderung haben das Recht, in derselben Kita wie alle anderen Kinder betreut zu werden.	1	1	6.3	19.8	71.9	4.6	.75
In einer Gruppe aus Kindern mit und ohne Behinderung ist es schwer, Disziplin zu halten.*	1	8.3	11.5	26	53.1	4.22	1.0
Kindern mit Behinderung sollte jede Möglichkeit gegeben werden, sich in der Kita entwickeln zu können.	1	0	4.2	32.3	62.5	4.55	.68
Inklusion kann für Eltern von Kindern mit Behinderung hilfreich sein.	0	0	6.3	22.9	70.8	4.65	.60
Eltern von Kindern mit Behinderung möchten ihr Kind gerne in der Kita haben.	0	1	25	44.8	29.2	4.02	.77
Inklusion ist sozial vorteilhaft für Kinder mit Behinderung.	0	0	9.4	47.9	42.7	4.33	.64
Eltern von Kindern mit Behinderung benötigen mehr Unterstützung durch die Kitafachpersonen als andere Eltern.*	27.1	26	29.2	10.4	7.3	2.45	1.20

*Item wurde umgepolt

Item	1= Stimme gar nicht zu	2= Stimme eher nicht zu	3= neutral	4= Stimme eher zu	5= Stimme voll und ganz zu	M	SD
Kinder mit Behinderung lernen wahrscheinlich schneller in einer separaten Kita, speziell für Kinder mit Behinderung.*	0	7.3	28.1	42.7	21.9	3.79	.87
Kinder mit Behinderung werden von anderen Kindern in Kitas wahrscheinlich ausgegrenzt.*	2.1	2.1	17.7	43.8	34.4	4.06	.89
Die Anwesenheit von Kindern mit Behinderung fördert die Akzeptanz von individuellen Unterschieden bei anderen Kindern.	0	0	3.1	36.5	60.4	4.57	.56
Inklusion ist für die meisten Kinder ohne Behinderung KEINE wünschenswerte Praxis.*	0	2.1	8.3	13.5	76	4.64	.73
Kinder mit Behinderung beanspruchen zu viel Zeit der Kitafachpersonen.*	2.1	21.9	35.4	21.9	17.7	3.32	1.07
Das Verhalten von Kindern mit Behinderung beansprucht deutlich mehr Aufmerksamkeit seitens der Kitafachpersonen.*	31.3	36.5	18.8	9.4	3.1	2.16	1.08
Es ist machbar, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu betreuen.	0	0	3.1	27.1	69.8	4.67	.54
Die beste Art, damit zu beginnen, Kinder inklusiv zu betreuen, ist, es einfach zu tun.	5.2	11.5	21.9	32.3	29.2	3.69	1.16
Man braucht mehr Informationen über die Effekte inklusiver Betreuung in Kitas, bevor man diese Form generell einführt.*	9.4	18.8	13.5	27.1	30.2	3.51	1.35
Den speziellen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderung können Fachpersonen aus der Kita keinesfalls gerecht werden.*	1	7.3	24	33.3	34.4	3.93	.99
Die meisten Kinder mit Behinderung sind in einer Kita gut aufgehoben.	1	13.5	21.9	34.4	28.2	3.77	1.05
Ein guter Ansatz inklusiver Betreuung in Kitas ist es, wenn speziell ausgebildete Fachpersonen für die Betreuung von Kindern mit Behinderung verantwortlich sind.	4.2	7.3	22.9	35.4	30.2	3.8	1.08
Eltern von Kindern mit Behinderung stellen für Kitafachpersonen keine grössere Herausforderung dar als andere.	10.4	33.3	19.8	18.8	16.7	2.98	1.3
Inklusion fördert Eigen- und Selbständigkeit bei Kindern mit Behinderung.	1	3.1	15.6	38.5	41.7	4.17	.88

*Item wurde umgepolt

Hypothese 1:**Je jünger eine Person ist, desto positiver ist sie gegenüber Inklusion eingestellt.**

Werden die drei Dimensionen kognitiv, affektiv und verhaltensbezogen zu einer Variable zusammengefasst zeigt sich keine signifikante Korrelation mit dem Alter der Befragten ($r = -.005$; $p = .96$). Sowohl bei der kognitiven ($r = .07$; $p = .51$), der affektiven ($r = .009$; $p = .94$) als auch bei der verhaltensbezogenen Dimension ($r = .09$; $p = .41$), sind keine signifikanten Korrelationen festzustellen. Wird das Alter der befragten HFE mit den Items basierend auf MTAI korreliert, zeigt sich zwar eine geringe negative Korrelation, welche jedoch nicht signifikant ist ($r = -.15$; $p = .16$).

Hypothese 2:**Je mehr Berufserfahrung eine Person im Bereich Heilpädagogische Früherziehung hat, desto negativer ist sie gegenüber Inklusion eingestellt.**

Wird die Berufserfahrung in Jahren mit den Items basierend auf MATIES korreliert, zeigt sich keine signifikante Korrelation ($r = .05$; $p = .61$). Dies gilt ebenso für die Dimension kognitiv ($r = .05$; $p = .62$), verhaltensbezogen ($r = -.03$; $p = .80$) und affektiv ($r = .12$; $p = .25$), wobei letztere eine schwache, jedoch nicht signifikante Korrelation aufweist. Auch mit den Items basierend auf MTAI lässt sich keine signifikante Korrelation nachweisen ($r = -.04$; $p = .72$).

Die Berufserfahrung scheint also keinen signifikanten Einfluss auf die Einstellung zur Inklusion zu haben. Wird jedoch spezifisch die Erfahrung mit der Begleitung von Kindern mit einer Beeinträchtigung in der Kita mit der verhaltensbezogenen Dimension korreliert, so zeigt sich ein moderater, höchst signifikanter Zusammenhang ($r = .35$; $p < .001$). Für die kognitive ($r = .03$; $p = .78$) sowie affektive Dimension ($r = -.07$; $p = .50$) lassen sich hingegen keine signifikanten Zusammenhänge finden. Ebenso wenig für die auf MTAI basierten Items ($r = -.02$; $p = .84$). Wird zudem die Qualität dieser Erfahrungen (1= sehr negativ bis 5= sehr positiv) mit den auf MATPIES basierten Items korreliert, zeigt sich ein mittlerer, höchst signifikanter Zusammenhang ($r = .35$; $p < .001$). Für die Items basierend auf MTAI lässt sich ebenfalls eine signifikante Korrelation finden ($r = .27$; $p = .007$).

An dieser Stelle wurde ebenfalls verglichen, ob sich Personen bezüglich ihrer Einstellung unterscheiden, wenn sie viel oder wenig Erfahrung mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita haben. Da keine Person angegeben hat, dass sie 1= «keine Erfahrungen» mit der Begleitung von Kindern mit Behinderung in der Kita hat, wurden die Ausprägungen 2= «wenig Erfahrung» und 5= «viel Erfahrung» miteinander verglichen. Für die Items basierend auf MATPIES zeigte sich ein mittlerer, jedoch nicht signifikanter Effekt ($t(29) = -1.52$; $p = .14$; $d = -.55$). Für die kognitive ($t(29) = .16$; $p = .87$; $d = .06$) sowie die affektive Dimension ($t(29) = .19$; $p = .85$; $d = .07$) zeigen sich ebenfalls keine signifikanten Effekte. Für die verhaltensbezogene Dimension zeigt sich jedoch ein grosser signifikanter Effekt ($t(29) = 3.16$; $p = .004$; $d = 1.14$). Diese Dimension umfasst nach Lohmann et al. (2016, S.199) «die Bereitschaft, inklusive Bildung durch das eigene Handeln umzusetzen». Anhand dieser Resultate kann gesagt werden, dass die Bereitschaft, inklusive Bildung anhand des eigenen Handelns umzusetzen

grösser wird, je mehr Erfahrung eine HFE mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in einer Kita hat.

Hypothese 3:

Hat eine Person Erfahrung mit einer Person mit Beeinträchtigung im Privatleben bzw. im privaten Umfeld, so ist sie positiver gegenüber Inklusion eingestellt.

Mittels *t*-Test für unabhängige Stichproben wurde Hypothese 3 geprüft, ob eine Person eine positivere Einstellung hat, wenn sie innerhalb des privaten Umfelds Erfahrung mit Personen mit Beeinträchtigung hat. Für MATPIES zeigt sich weder für die einzelnen Dimensionen kognitiv ($t(94) = .31$; $p = .76$; $d = .07$), affektiv ($t(94) = -1.16$; $p = .25$; $d = -.25$) und verhaltensbezogen ($t(93) = -.45$; $p = .66$; $d = -.10$) einen signifikanten Effekt bzw. lediglich für die affektive Dimension einen kleinen, jedoch auch nicht signifikanten Effekt. Auch wenn alle Items der verschiedenen Dimensionen zusammengefasst und mit der Erfahrung mit Menschen mit Beeinträchtigung im Privatleben (0 = nein, 1 = ja) verglichen werden, zeigt sich kein signifikanter Effekt ($t(94) = -.69$; $p = .49$; $d = -.15$). Auch für die Items basierend auf MTAI ergeben sich keine signifikanten Effekte ($t(94) = .08$; $p = .94$; $d = .02$).

Hypothese 4:

Die Einstellung gegenüber Inklusion unterscheidet sich signifikant nach Art und Schweregrad einer Beeinträchtigung.

Schliesslich soll die vierte Hypothese, inwiefern sich Einstellung gegenüber Inklusion nach Art und Schweregrad einer Beeinträchtigung unterscheiden, beantwortet werden. Hierzu antworteten die befragten HFE auf neun «Behinderungsarten», in Anlehnung an die Aufzählung in Kapitel «Rechtliche Grundlagen in der Schweiz», wie gut Kitas zur inklusiven Betreuung dieser Behinderungsarten geeignet sind. In Tabelle 3 werden die Verteilung der Antworten sowie die Mittelwerte ersichtlich. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die Anzahl der Antworten zu diesen Items zwischen 89 und 93 liegen. In der Tabelle werden daher die gültigen Prozente angegeben. Für Kinder mit Sprachverzögerung werden Kitas zur inklusiven Betreuung am geeignetsten bewertet ($M = 2.67$; $SD = .54$), gefolgt von Kindern mit sozial-emotionalen Entwicklungsverzögerungen ($M = 2.23$; $SD = .75$) und geistiger Behinderung ($M = 2.2$; $SD = .73$). Am wenigsten geeignet für eine inklusive Betreuung werden Kinder mit medizinischem Pflegebedarf ($M = 1.12$; $SD = .79$) sowie Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung angegeben ($M = 1.33$; $SD = .85$). Werden die neun Items zu einer Variable zusammengefasst, so ergibt sich ein Mittelwert von 1.90 ($SD = .62$), welcher sich nicht signifikant von der allgemein formulierten Frage unterscheidet, wie gut Kitas zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung geeignet sind ($t(92) = -1.84$; $p = 0.07$; $d = .19$).

Wird die Aussage basierend auf MATPIES, inwiefern eine Person bereit ist, ein Kind mit schwerer Mehrfachbehinderung in einer Kita zu begleiten und die Eignung zur inklusiven Betreuung eines Kindes mit solch einer Beeinträchtigung korreliert, zeigt sich eine geringe, jedoch nicht

signifikante Korrelation ($r = .16$; $p = .12$). Ebenfalls keine signifikante Korrelation ergibt sich, wenn die Frage basierend auf MATPIES, inwiefern eine Person bereit ist, ein Kita-Team bei einem Kind mit medizinischen Bedürfnissen zu unterstützen mit der Eignung zur inklusiven Betreuung eines Kindes mit solch einer Beeinträchtigung korreliert wird ($r = .04$; $p = .69$). Werden nun schliesslich die Items basierend auf MATPIES mit der Frage korreliert, inwiefern Kitas zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung geeignet sind, so zeigt sich ein starker signifikanter Zusammenhang ($r = .54$; $p < .001$).

Zur Überprüfung stellt sich ebenfalls eine signifikant moderate Korrelation ein, wenn die Fragen basierend auf MATPIES mit den neun Items (zusammengefasst) bezüglich der Eignung inklusiver Betreuung nach Behinderungsart korreliert werden ($r = .47$; $p < .001$). Wird dies ebenfalls mit den Items basierend auf MTAI gerechnet, zeigt sich eine stark signifikante Korrelation mit der allgemein formulierten Frage, inwiefern Kitas zur Eignung inklusiver Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung geeignet sind ($r = .59$; $p < .001$) sowie auch bei den neun unterschiedlichen Behinderungsarten ($r = .54$; $p < .001$). Die Einschätzungen bezüglich Eignung der Kitas zur inklusiven Betreuung unterscheiden sich demnach signifikant nach Art und Schweregrad der Beeinträchtigung.

Tabelle 3: Eignung Kita nach Behinderungsart

Wie gut sind Kitas geeignet zur inklusiven Betreuung von Kindern mit...

Angaben in %

Item	0 = Gar nicht gut	1= mässig	2= Gut	3= Sehr gut	M	SD
Sprachverzögerung	0	3.2	26.9	69.9	2.67	.54
Geistige Behinderung	1.1	15.1	46.2	37.6	2.2	.73
Sehbehinderung	9.8	31.5	38	20.7	1.7	.91
Hörbehinderung	5.4	22.8	41.3	30.4	1.97	.87
körperliche/motorische Behinderung	1.1	24.2	42.9	31.9	2.05	.78
sozial-emotionale Entwicklungsverzögerung	1.1	16.1	41.9	40.9	2.23	.75
chronische Krankheit	4.5	32.6	43.8	19.1	1.78	.81
schwere und mehrfache Behinderung	16.1	43	32.3	8.6	1.33	.85
Medizinischer Pflegebedarf	22	47.3	27.5	3.3	1.12	.79
Mit Behinderung	3.1	32.3	49	15.6	1.77	.75
Ohne Behinderung	0	3.1	49	47.9	2.45	.56

Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass sich die Items zur Eignung einer inklusiven Betreuung nach Behinderungsart mehrheitlich signifikant unterscheiden. Ersichtlich ist, dass folgende Behinderungsformen sich nicht signifikant unterscheiden:

- Körperlich/motorische Behinderung und geistige Behinderung
- Körperlich/motorische Behinderung und sozial-emotionale Entwicklungsverzögerung
- Körperlich/motorische Behinderung und Hörbehinderung
- Chronische Krankheit und Sehbehinderung
- Chronische Krankheit und Hörbehinderung
- Sozial-emotionale Entwicklungsverzögerung und geistige Behinderung

Tabelle 4: Mittelwertevergleich nach Behinderungsart

Behinderungsart	Geistige Behinderung	Sehbehinderung	Hörbehinderung	Körperlich/ Motorische Behinderung	Sozial- Emotionale Entwicklungsverzögerung	Chronische Krankheit	Schwere und mehrfach Behinderung	Medizinischer Pflegebedarf
Sprachverzögerung	$t(92)= 7.43^*$	$t(91)= 11.95^*$	$t(91)= 9.44^*$	$t(90)= 8.46^*$	$t(92)= 6.54^*$	$t(88)= 11.24^*$	$t(92)= 16.10^*$	$t(90)= 17.59^*$
Geistige Behinderung		$t(91)= 7.30^*$	$t(91)= 3.43^*$	$t(90)= 2.39$; $p= 0.019$	$t(92)= -0.29$; $p= 0.77$	$t(88)= 5.71^*$	$t(92)= 12.99^*$	$t(90)= 13.72^*$
Sehbehinderung			$t(90)= -4.56^*$	$t(89)= -4.79^*$	$t(91)= -5.83^*$	$t(88)= -0.91$; $p= 0.36$	$t(91)= 5.13^*$	$t(90)= 6.77^*$
Hörbehinderung				$t(89)= -1.29$; $p= 0.2$	$t(91)= -2.92^*$	$t(87)= 2.51$; $p= 0.014$	$t(91)= 7.88^*$	$t(89)= 8.49^*$
Körperlich/ Motorische Behinderung					$t(90)= -2.54$; $p= 0.01$	$t(86)= 3.59^*$	$t(90)= 10.36^*$	$t(88)= 11.05^*$
Sozial- Emotionale Entwicklungsverzögerung						$t(88)= 5.85^*$	$t(92)= 10.09^*$	$t(90)= 13.01^*$
Chronische Krankheit							$t(88)= 6.28^*$	$t(87)= 8.92^*$
Schwere und mehrfach Behinderung								$t(90)= 3.36^*$

* $p < .001$

5. Diskussion

Wie bereits erwähnt, lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt wenige Studien zur Erhebung der Einstellungen von Inklusion von heilpädagogischem Fachpersonal im Frühbereich finden. Aus diesem Grund wird für die Diskussion vor allem auf Lohmann, Hensen und Wiedebusch (2017), Lohmann, Wiedebusch, Hensen, und Mahat (2016) sowie auf Grönke und Sarimski (2018) Bezug genommen bzw. vergleichend diskutiert. Dies aus dem Grund, dass Lohmann et al. (2016/2017) ebenfalls eine Erhebung mittels MAPIES und Grönke und Sarimski (2018) eine Erhebung mittels MTAI durchgeführt haben. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es sich jedoch um unterschiedliche Erhebungssettings sowie Stichprobenzusammensetzungen handelt. Sowohl bei Lohmann et al. (2016) als auch bei Grönke und Sarimski (2018) wurden allgemeine und integrative Kindertageseinrichtungen befragt⁵. In der vorliegenden Arbeit wurde weder zwischen unterschiedlichen Settings im Sinne von integrativen oder allgemeinen Kitas unterschieden, noch eine vergleichende Erhebung unterschiedlicher Professionen vorgenommen. Dennoch lassen sich die Ergebnisse gut mit den genannten Erhebungen vergleichen und diskutieren. Weiter unterscheiden sich auch die Stichproben. Auffallend ist bei allen Studien der grössere Anteil weiblicher Befragten. Die vorliegende Arbeit verwendet eine etwas grössere Stichprobe ($n=96$) als Grönke und Sarimski (2018), jedoch deutlich kleiner als bei Lohmann et al. (2016/2017) ($n=1030/n=1034$). Das Durchschnittsalter der vorliegenden Erhebung liegt etwas höher als bei Lohmann et al. (2016/2017) und Grönke und Sarimski (2018). Diese Unterschiede sollen bei der weiteren Diskussion berücksichtigt werden.

Grundsätzlich zeigt sich, dass die befragten HFE eine positive Einstellung gegenüber Inklusion aufweisen und somit die Befunde anderer Studien bestätigen (Emmers, Baeyens, & Petry, 2020; Engstrand & Roll-Pettersson, 2014; Grönke & Sarimski, 2018; Lee, Yeung, Tracey, & Barker, 2015; Lohmann, et al. 2016). Dennoch lassen sich auch Studien finden, welche negative Einstellungen feststellen konnten, so beispielsweise Takala und Sirkko (2022) bei einer Erhebung in Finnland. In der Türkei fanden Aysegul und Aydin (2022) wiederum ebenfalls positive Einstellungen sowie auch Lee et al. (2015) in Honkong. Negash (2019) fand bei einer Erhebung in Äthiopien sowohl positive als auch negative Ausprägungen bezüglich der Einstellung von Inklusion. Dies zeigt, dass die kulturellen sowie historischen Hintergründe eines Landes auf die Einstellung zur Inklusion einen Einfluss ausüben können und stets mitgedacht und reflektiert werden sollten. Gesetzliche Verankerungen inklusiver Bildung könnten also beispielsweise einen Einfluss auf die Einstellung einer Gesellschaft ausüben. So trat das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in der Schweiz 2004 in Kraft, in Deutschland bereits 2002. In diesem Zusammenhang ist auch die Haltung bzw. das (Menschen-)Bild von Beeinträchtigung in einer

⁵ Einheitlich wird für den weiteren Verlauf für den Begriff Kindertageseinrichtungen bzw. -stätten «Kita» verwendet

Gesellschaft vor dem Hintergrund der historischen Geschichte von Inklusion und Separation zu berücksichtigen (Moser, 2009; Wocken, 2015).

Mit Blick auf die drei Dimensionen basierend auf MATPIES lässt sich weiter feststellen, dass die verhaltensbezogene Dimension positiver ausfällt als die kognitive und affektive. Diese Befunde lassen sich auch in Lohmann et al. (2016) sowie Lohmann et al. (2017) wiederfinden. Dies könnte dadurch begründet werden, dass HFE über das nötige Handlungswissen «bei alltagspraktischen Tätigkeiten im inklusiven Setting» in ihrer Ausbildung erworben haben (Lohmann, Hensen, & Wiedebusch, 2017, S. 38). Dies zeigt, dass HFE bereit sind, inklusive Bildung durch ihr Handeln umzusetzen und so ihren Beitrag zu leisten. Für die Items basierend auf MTAI zeigt sich ein ähnlicher Mittelwert von 3.9 ($SD = .40$) wie bei Grönke und Sarimski (2018) ($M = 3.30$; $SD = .47$).

Die Hypothese, dass eine Person positiver eingestellt ist, je jünger sie ist, muss im Rahmen dieser Erhebung verworfen werden. Es zeigte sich kein signifikanter Einfluss des Alters auf die Einstellung. Dies könnte in Anlehnung an Galaterou und Antoniou (2017) dadurch begründet werden, dass jüngere Generationen dazu tendieren, positivere Einstellungen zur Inklusion zu haben als ältere.

Auch die zweite Hypothese, wonach je mehr Berufserfahrung eine Person im Bereich Heilpädagogische Früherziehung aufweist, desto negativer sie gegenüber Inklusion eingestellt ist, lässt sich nicht bestätigen. Obwohl für die verhaltensbezogene Dimension sowie für die Items basierend auf MTAI negative Korrelationen vorliegen, sind diese weder signifikant noch stark. Für die kognitive und affektive Dimension lassen sich zudem positive, jedoch auch nicht signifikante Korrelationen feststellen. Dies zeigt also weder einen einheitlich negativen, noch einen einheitlich positiven Zusammenhang. Dies bestätigt zugleich die Befunde von Grönke und Sarimski (2018), welche ebenfalls keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Alter oder der Dauer der Berufstätigkeit feststellen konnten. Dem gegenüber fanden Lee et al. (2015) sowie Lohmann et al. (2017) positive Zusammenhänge zwischen der Berufserfahrung und der Einstellung zur Inklusion. Bei letzteren liessen sich die Mittelwerte durch die heilpädagogische Berufsaus- und -weiterbildung erklären. Dies könnte dadurch begründet werden, dass sie ähnlich grosse bzw. grössere Stichproben aufweisen und durchaus Zusammenhänge zwischen der Einstellung und dem Alter sowie der Berufserfahrung fanden. An dieser Stelle ist also auf die Stichprobengrösse bzw. -zusammensetzung zu verweisen. Obwohl die durchschnittliche Berufserfahrung bei der vorliegenden Erhebung und von Lohmann et al. (2016/2017) sehr ähnlich sind, so unterscheiden sich die Stichproben hinsichtlich des Durchschnittalters und Altersrange sowie der erwähnten Stichprobengrösse.

Wird jedoch nicht die Berufserfahrung, sondern die Erfahrung mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita sowie die Qualität dieser Erfahrung mit der Einstellung korreliert, zeigt sich für MATPIES und insbesondere auf der verhaltensbezogenen Dimension sowie für MTAI signifikante positiver Zusammenhänge. Basierend auf diesen Daten kann also gesagt werden, dass die Einstellung zur Inklusion positiver wird, je mehr Erfahrung eine HFE mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita hat und je positiver diese Erfahrungen bewertet bzw. wahrgenommen

werden. Dies bestätigt die in Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.3.4 erläuterten Zusammenhänge zwischen Einstellung, Verhalten und Erfahrung sowie bisherige Befunde, dass die Einstellung zur Inklusion in Abhängigkeit von Erfahrungen ausgeprägt ist (Lohmann et al., 2016). Eine weitere mögliche Erklärung der beschriebenen Zusammenhänge könnte darin liegen, dass eine Betreuung in der Kita noch nicht lange stattfindet bzw. etabliert ist, vor allem für Kinder mit Beeinträchtigung (Fischer, Häflinger, & Pestalozzi, 2021). Durch diese Umstände sowie die grundsätzliche Familienorientierung der HFE ist es denkbar, dass die Förderung eher zu Hause bei den Familien und noch nicht lange bzw. überhaupt in der Kita stattfindet. Dies würde erklären, weshalb die Berufserfahrung keinen Einfluss, jedoch die spezifische Erfahrung mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita einen Einfluss auf die Einstellung zur Inklusion hat. Gleichzeitig stimmen die befragten HFE der Aussage zu, dass Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung ihr Kind gerne in der Kita haben möchten. Im Rahmen der Familienorientierung können HFE also den Bedarf vorschulischer Betreuung von Eltern bzw. Familien erfassen und erkennen.

Obwohl mittels des Fragebogens keine näheren qualitativen Aussagen bezüglich der Erfahrungen und Qualität in der Kita erhoben wurden, konnten durch die zahlreichen Kommentare der Befragten überschneidende Themen herausgearbeitet werden. Einerseits müssen bestimmte Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gewährleistet sein, damit eine gelingende Zusammenarbeit und somit positive Erfahrungen entstehen können. Die befragten HFE gaben in diesem Zusammenhang vor allem zu wenige Ressourcen in Form von Zeit und Finanzierung sowie den Fachkräftemangel auf Seiten der Kita mit häufigem Personalwechsel an. Mehrere Personen forderten auch die Anpassung des Betreuungsschlüssels von Kindern mit Beeinträchtigung, reizärmere Räume sowie kleinere Gruppen. Ausserdem seien die Offenheit, Erfahrung, Ausbildung und die Bereitschaft von Kitafachpersonen weitere entscheidende Faktoren. Wären diese Voraussetzungen gegeben bzw. angepasst werden, so wäre laut den Befragten eine Inklusion besser möglich und umsetzbar. Dies zeigt auch die hohe Zustimmung zur Aussage, dass jedes Kind in der Kita betreut werden kann, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend angepasst wurden. Somit scheinen nicht nur Variablen wie die Erfahrung und deren Qualität einen Einfluss auf die Einstellung bzw. Umsetzung zur Inklusion haben, sondern ebenso strukturelle und organisatorische Faktoren.

Obwohl sich in einigen Studien ein Zusammenhang von Erfahrungen mit Menschen mit Beeinträchtigung im privaten Umfeld und der Einstellung zur Inklusion finden lässt, konnte ein solcher Zusammenhang in dieser Stichprobe nicht gefunden werden. Wie bereits erwähnt liess sich jedoch sehr wohl ein Zusammenhang zwischen Erfahrung und Einstellung zur Inklusion in dieser Stichprobe feststellen. Eine mögliche Erklärung, dass «allgemeine» bzw. alltägliche Erfahrungen im privaten Umfeld mit Menschen mit Beeinträchtigung keinen Einfluss auf die Einstellung zur Inklusion in Kitas haben, könnte darin gesehen werden, dass diese nicht genügen, sondern die spezifischen Erfahrungen in der Kita notwendig sind, um die Einstellung nachhaltig zu beeinflussen. Somit lässt sich auch fragen, inwiefern die Erfahrung mit Erwachsenen mit Beeinträchtigung im privaten Umfeld die Einstellung von

Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung wirklich zu beeinflussen vermag wenn überlegt wird, welche Themen und Herausforderungen sich rein des Alters einer Person mit Beeinträchtigung wegen ergeben. So können bei der Berufseingliederung eines Erwachsenen mit Beeinträchtigung andere Faktoren entscheidend sein als bei der inklusiven Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung. Zusammenfassend scheint also nicht die Erfahrung im privaten Umfeld bei Einstellungen zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in Kitas eine signifikante Rolle zu spielen, sondern die Erfahrung mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita sowie die wahrgenommene Qualität dieser Erfahrungen. Vor dem Hintergrund der Stichprobe wäre es jedoch zu überprüfen, ob sich ein solcher Zusammenhang mit einer grösseren Stichprobe dennoch finden lässt.

Auch in der vorliegenden Erhebung lassen sich Unterschiede in der Einstellung zur Inklusion in Abhängigkeit mit der Art und Schweregrad einer Beeinträchtigung feststellen, wodurch die vierte Hypothese bestätigt werden kann. Während eine inklusive Betreuung für Kinder mit Sprachverzögerung, sozial-emotionalen Entwicklungsverzögerungen sowie geistiger Behinderungen als geeignet bewertet wird, wird eine inklusive Betreuung für Kinder mit medizinischem Pflegebedarf und Kindern mit schwerer und mehrfacher Behinderung als eher ungeeignet eingestuft. Dies deckt sich mit den Befunden von Werding und Schinnenburg (2016), bei denen Fachpersonen der Kita angaben, sich im Umgang mit medizinischen Bedürfnissen besonders überfordert zu fühlen. Dies könnte erklären, weshalb auch die HFE die inklusive Betreuung von Kindern mit medizinischem Pflegebedarf als weniger geeignet einstufen. Weitere Befunde zur inklusiven Betreuung in Abhängigkeit von Art und Schweregrad lassen sich auch bei Rafferty und Griffin (2005) finden, wobei eine inklusive Betreuung ebenfalls für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung bzw. -störung sowie für Kinder mit Hör- oder Sehbeeinträchtigung als geeignet eingestuft wurden. Bei Grönke und Sarinski (2018) wird die inklusive Betreuung ebenfalls für Kinder mit Sprachverzögerung, körperlich/motorischer Beeinträchtigung und sozial-emotional Entwicklungsverzögerungen als geeignet eingestuft. Die befragten HFE geben eine hohe Bereitschaft an, die Inklusion eines Kindes mit schwerer Mehrfachbehinderung in der Kita zu begleiten. Gleichzeitig schätzen sie jedoch die aktuelle Eignung zur inklusiven Betreuung als unzureichend ein. Auch hier können die Forderungen nach angepassten Rahmenbedingungen zum Tragen kommen, wodurch eine inklusive Betreuung besser möglich wäre. Jedoch liessen sich Behinderungsarten finden, welche sich bezüglich der Eignung in der Kita nicht signifikant unterscheiden. Dies heisst, dass z.B. eine chronische Krankheit und Sehbehinderung als gleich geeignet bzw. ungeeignet für eine inklusive Betreuung eingeschätzt werden. Aus den Items aus dem Fragebogen konnte jedoch nicht erhoben werden, warum dies so eingeschätzt wurde. Dies gilt es weiter zu erforschen.

Durch die signifikanten Korrelationen zwischen MATIES und der allgemeinen Frage bezüglich der Eignung von Kitas zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung sowie den neun Items nach Behinderungsart lässt sich zudem sagen, dass die Einstellung steigt, je positiver die Kita zur Eignung eingestuft wird. Diese Korrelation lässt sich ebenfalls für MTAI finden. Mittels des Fragebogens wurde jedoch nicht erfasst, welche genauen Faktoren und Bedingen zu einer (qualitativ) besseren

inklusive Betreuung führen. Jedoch kann den Kommentaren der Befragten die erwähnten angepassten Rahmenbedingungen und Voraussetzungen als Argumente entnommen werden. Wenn also beispielsweise die zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcen angepasst bzw. erhöht werden würden, könnte dies indirekt zu positiveren Einstellungen zur Inklusion beitragen. Da wie erläutert die Einstellung zur Inklusion ein wesentlicher Gelingensfaktor für eine erfolgreiche Inklusion darstellt, könnten damit also auch Inklusionsbestrebungen positiv beeinflusst werden. Dies sowohl auf Seiten der HFE und weiteren Therapeut:innen, sowie auch auf Seiten von Kitafachpersonen und Eltern.

Obwohl die befragten HFE positive Einstellungen und Einschätzung zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung aufweisen, so erkennen sie gleichzeitig auch den Mehraufwand auf Seiten der Kitafachpersonen sowie den Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung. Dies lässt sich auch in den individuellen Kommentaren finden:

«Auch erlebe ich, dass die Eltern mehr Aufwand haben, um das Kitapersonal zu informieren, instruieren und für die Eingewöhnung.»

«Eltern haben bei uns oft einen erhöhten administrativen Aufwand bei einer inklusiven Betreuung in der Kita (z.B. für Kita plus)»

Die Eignung einer inklusiven Betreuung in Abhängigkeit der Behinderungsart und -schwere variiert also stark mit den bereits erwähnten unterschiedlichen Rahmenbedingungen. In diesem Zusammenhang äusserten einige HFE, dass eine pauschale Einschätzung schwierig sei, und verweisen auf die grossen Unterschiede von Kitas:

«...ist enorm abhängig von der einzelnen Institution und den darin arbeitenden Fachpersonen.»

«Ich finde es schwierig diese Fragen generell zu beantworten. Je nach Kita gibt es grosse Unterschiede.»

«Es gibt grosse Unterschiede, was Kitas bieten können und welche Haltung das Kitapersonal zum Thema "Behinderung" und "Inklusion" hat.»

Gleichzeitig zeigt sich auch, dass je nach Behinderungsform mehr Fachwissen sowie ein erhöhter Fortbildungsbedarf seitens Kitafachpersonen besteht (Werding & Schinnenburg, 2016). Der Besuch von Weiterbildungsangeboten wiederum kann zu positiveren Einschätzungen der eigenen Kompetenzen zur inklusiven Betreuung und Aufnahme von Kindern mit Beeinträchtigung beitragen (Baker-Ericzen, Mueggenborg, & Shea, 2009). So könnte das in Weiterbildungen erworbene Wissen und Kompetenzen im Bereich medizinischer Pflegebedarf beispielsweise dazu beitragen, dass sich Kitafachpersonen im

Umgang mit Kindern mit medizinischem Bedarf kompetenter fühlen, wodurch die HFE die inklusive Betreuung solcher Kinder wiederum positiver wahrnimmt, die Einstellung steigt und die Inklusion somit besser gelingen könnte. Da die Einstellung mit dem Besuch von Weiterbildungen bei pädagogischen Fachkräften steigt, wäre zu prüfen, inwiefern dies auch für die HFE gilt. Ein erster Anhaltspunkt kann jedoch darin gesehen werden, dass sich die Einstellung von heilpädagogischem Fachpersonal durch Berufs- und Weiterbildungen erklären lässt (Lohmann, Hensen, & Wiedebusch, 2017). So beschreiben auch Engstrand und Roll-Pettersson (2014) die in Aus- oder Weiterbildungen erworbenen Handlungskompetenzen und -wissen als Voraussetzung für positive Einstellungen. Erfreulicherweise werden frühpädagogische Fachpersonen als sehr weiterbildungsaktive und -motivierte Gruppe beschrieben (Behr & Walter, 2012; Werding & Schinnenburg, 2016).

Aus den Kommentaren der befragten HFE kann entnommen werden, dass bestimmte Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, um eine gelingende Inklusion voranzutreiben. Als Voraussetzungen werden zeitliche, personelle, finanzielle und strukturelle Anpassungen genannt. In diesem Zusammenhang konnten Seelhorst et al. (2012) zeigen, dass Kitafachpersonen oft nur unzureichend in die Förderplanung miteinbezogen werden und ungenügend über den Förderprozess und über die Förderziele informiert werden. Es ist jedoch wünschenswert, dass die spezialisierten Fachkräfte wie die HFE ihre Expertise zur Verfügung stellen (Grönke & Sarimski, 2018). Diese Befunde decken sich also mit den aktuell unzureichenden bzw. anzupassenden Rahmenbedingungen. Hierbei konnten auch Lohmann et al. (2017) feststellen, dass die zielgerichtete Zusammenarbeit sowie das gegenseitig aufeinander abgestimmte Handeln verschiedener Fachpersonen innerhalb einer Kita in einem positiven Zusammenhang zur verhaltensbezogenen Einstellung stehen. Somit ergibt sich «die Relevanz, heilpädagogische Fachkräfte durch eine umfassende Einbindung in das Team und eine zielorientierte Verzahnung der Arbeitsansätze angemessene Rahmenbedingungen zu bieten» (ebd., S. 37). Vor diesem Hintergrund kann die Rolle der HFE im Inklusionsprozess weiter diskutiert und überprüft werden, wenn es eine ihrer Aufgaben ist, Fachwissen und Kompetenzen an Kitafachpersonen zu vermitteln. Grönke und Sarimski (2018) beschreiben dabei die intensive und regelmässige Kooperation zwischen heilpädagogischen und pädagogischen Fachpersonen als unabdingbar.

Zum Schluss sollen an dieser Stelle noch die in Kapitel 3.3 zur Methodenkritik erläuterten Nachteile quantitativer Forschung angemerkt sein. Vor allem die Tendenz zur Mitte innerhalb der fünfstufigen Antwortskala bei MTAI könnte zu verzerrten Antworten führen. Ebenso die soziale Erwünschtheit einer hohen Zustimmung zur Inklusion, welche jedoch durch die anonyme Beantwortung geringer ausfallen könnte als bei qualitativen Erhebungen mittels Interviews. Durch die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten entfällt die Option freier Antworten, welches auch in den Kommentaren von einigen Teilnehmenden gefordert wurde. Neben diesen Anmerkungen ist auch die Reihenfolge der Items nicht ausser Acht zu lassen.

5.1 Fazit und Ausblick

Auf Grundlage verschiedener Quellen wurde versucht, eine Definition von Inklusion zu finden. Es zeigt sich jedoch, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine einheitliche Definition gibt und diese Diskussion wohl noch andauern wird. Ebenso plädieren einige Autor:innen für eine synonyme Verwendung der Begriffe von Integration und Inklusion. Es wurde jedoch gezeigt, dass sich Integration und Inklusion deutlich unterscheiden. Auf gesetzlicher Ebene wurde ersichtlich, dass die Voraussetzungen für eine Inklusion von Kindern bzw. Menschen mit Beeinträchtigung gegeben wären. In der Praxis und der Umsetzung ist dies jedoch noch nicht zufriedenstellend der Fall. Dies zeigen beispielsweise Berichte über die unzureichende Umsetzung inklusiver Betreuung in Kitas. Obwohl einige inklusive Kitakonzepte existieren, scheint es immer noch nicht für alle Kinder mit Beeinträchtigung möglich zu sein, vorschulisch bzw. ausserfamiliär in einer Kita betreut zu werden. Dabei geht es nicht nur um die Entlastung der Familie, sondern auch um den Kontakt zu Gleichaltrigen, wobei Kitas einen Raum für Erfahrung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung ermöglichen können. Exemplarisch wurden dafür zwei inklusive Kitakonzepte erläutert. Weiter wurde das Konzept der Einstellung erarbeitet und mit Beispielen für die Einstellung zur Inklusion veranschaulicht. Aus dem aktuellen Forschungsstand wurden vier Hypothesen zur Überprüfung erarbeitet und mittels statistischer Verfahren ausgewertet.

Aus der Erhebung mit 96 Teilnehmenden konnte eine positive Einstellung der HFE zur Inklusion sowohl basierend auf MATPIES als auch basierend auf MTAI festgestellt werden, welches sich mit bereits bekannten Befunden deckt. Vor allem die verhaltensbezogene Dimension als die Bereitschaft, inklusive Bildung durch das eigene Handeln umzusetzen, scheint am positivsten ausgeprägt zu sein. Es liess sich jedoch kein Einfluss des Alters, der Berufserfahrung oder der Erfahrung mit Menschen mit Beeinträchtigung im privaten Umfeld auf die Einstellung finden, womit sich die erste, zweite und dritte Hypothese in dieser Erhebung nicht bestätigen. Es zeigte sich jedoch, dass die Erfahrungen mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung in der Kita sowie die wahrgenommene Qualität dieser Erfahrungen einen signifikanten Einfluss auf die Einstellungen ausüben. So zeigt sich, dass die Einstellung mit einer höher wahrgenommenen bzw. bewerteten Qualität einhergeht. In diesem Zusammenhang wurden auch Rahmenbedingungen und Voraussetzungen aus den Kommentaren der Befragten erarbeitet, welche eine inklusive Betreuung möglicherweise begünstigen. Werden beispielsweise die zeitlichen, finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen angepasst, könnte dies zu einer besser wahrgenommenen Qualität inklusiver Betreuung führen, welches die Einstellung und somit das Gelingen inklusiver Praktiken wiederum begünstigen könnten. Dazu würde auch ein erweiterter Kompetenz- und Wissenserwerb im Rahmen von Weiterbildungen einen Beitrag leisten.

Die vorliegende Arbeit zielt auf eine erste Erhebung der Einstellung von HFE zur Inklusion ab. Diese gilt es weiterführend zu erforschen. Im Rahmen der quantitativen Erhebung und Analyse konnten qualitative Aussagen und Begründungen nur in sehr geringem Masse durch die einzelnen Kommentare erhoben werden. Somit könnte in nächsten, qualitativen Erhebungen der Frage nachgegangen werden, welche Rahmenbedingungen es seitens HFE für eine bessere bzw. gelingende inklusive Betreuung aller

Kinder bräuchte. Denkbar wäre die Fragestellung, wie Kitafachpersonen, weitere Therapeut:innen und Eltern diese Forderungen einschätzen, wie diese angepassten Rahmenbedingungen aussehen müssten und ob dies erreicht werden kann. Hier könnte an bereits bekannten Erkenntnissen wie von Lütolf und Schaub (2021b) angeknüpft werden.

Mehr sowie positive Erfahrungen mit der Begleitung von Kindern mit Beeinträchtigung wirken sich signifikant auf die verhaltensbezogene Dimension aus und steigern somit die Handlungsbereitschaft in Form von Unterstützung. Jedoch konnte im Rahmen dieser Erhebung nicht evaluiert werden, welche Faktoren die affektive und kognitive Einstellungsdimension möglicherweise beeinflussen. Dem gilt es weiterführend nachzugehen und dies zu überprüfen. Nachdem nun ein Grundstein zu Einstellungen zur inklusiven Betreuung von HFE gelegt wurde, gilt es in weiterführenden Untersuchungen, diese mit den Kitafachpersonen zu vergleichen und mit anderen Befunden abzugleichen.

6.3 Literaturverzeichnis

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), S. 179-211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. *Psychological Bulletin*, 84(5), S. 888-918.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Hrsg.), *The handbook of attitudes* (S. 173-221). Mahwah: Erlbaum.
- Alvermann, D. E., & Commeryas, M. (1994). Gender, text, and discussion: Expanding the possibilities. In R. Garner, & P. A. Alexander (Hrsg.), *Beliefs about text and instruction with text* (S. 183-199). Hillsdale: NJ: Erlbaum.
- Ames, C., & Ames, R. (1986). *Research on motivation in education: The classroom milieu*. San Diego: Academic.
- Anders, P. L., & Evens, K. S. (1994). Relationship between teachers' beliefs and their instructional practice in reading. In R. Garner, & P. A. Alexander (Hrsg.), *Beliefs about text and instruction with text* (S. 137-153). Hillsdale: NJ: Erlbaum.
- Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. *European Journal of Special Needs Education*, 17(2), S. 129-147.
- Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2002). Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. *Teaching and Teacher Education*, 16(3), S. 277-293.
- Aysegul, A. T., & Aydin, K. (2022). Pre-service teachers' sentiments, attitudes and concerns about inclusive education in Turkey. *European Journal of Special Needs Education*, 37(2), S. 309-322.
- Bagozzi, R. P., & Burnkrant, R. E. (1979). Attitude Measurement and Behavior Change: A Re-consideration of Attitude Organization and Its Relationship to Behavior. *Advances in consumer research*, 6(1), S. 295-302.
- Baker-Ericzen, M., Mueggenborg, M., & Shea, M. (2009). Impact of trainings on child care providers' attitudes and perceived competence toward inclusion. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28(4), S. 196-208.
- Balderjahn, I., & Scholderer, J. (2010). *Konsumentenverhalten und Marketing. Grundlagen für Strategien und Maßnahmen*. Stuttgart: Schäffer Poeschel.
- Banaji, M. R., & Heiphetz, L. (2010). Attitudes. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert, & G. Lindzey (Hrsg.), *Handbook of Social Psychology* (S. 353–393). Hoboken: Wiley.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie*. Stuttgart: Klett.
- Bandura, A. (1979). *Sozial-kognitive Lerntheorie*. Stuttgart: Klett.
- Barry, D. (2014). *Die Einstellung zu Geld bei jungen Erwachsenen: Eine Grundlegung aus wirtschaftspädagogischer Sicht*. Wiesbaden: Springer.
- Barton, E., & Smith, B. J. (2015). Advancing high-quality preschool inclusion: A discussion and recommendations for the field. *Topics in Early Childhood Special Education*, 35(2), S. 69-78.
- Bayreuth. (2023). *Aktionsplan Inklusion*. Verfügbar unter: <https://www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/leben-in-bayreuth/menschen-mit-behinderung/fachstelle-inklusion/aktionsplan-inklusion/> [Stand: 18.10.23].

- Beher, K., & Walter, M. (2012). *Qualifikationen und Weiterbildung fröhpädagogischer Fachkräfte. Eine Studie der Weiterbildungsinitiative Fröhpädagogische Fachkräfte (WiFF)*. München: Deutsches Jugendinstitut.
- Behindertengleichstellungsgesetz. (2002). *Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Bern. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>
- Behindertenrechtskonvention. (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, BRK*. Bern. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung:
<https://www.frueherziehung.ch/eltern-und-betreuungspersonen/entwicklungsunterstuetzung>
[Stand: 15.09.23].
- Blanz, M. (2015). *Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit: Grundlagen und Anwendungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bohner, G., & Wänke, M. (2006). Einstellungsänderung. In H. W. Bierhoff, & D. Frey (Hrsg.), *Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie* (S. 415-422). Göttingen: Hogrefe.
- Booth, T. (2010). Ein internationaler Blick auf inklusive Bildung: Werte für alle? In A. Hinz, I. Körner, & U. Niehoff (Hrsg.), *Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen - Perspektiven - Praxis* (S. 53-73). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- Borko, H., Davinroy, R. H., Flory, M. D., & Hiebert, E. H. (1994). Teachers' knowledge and beliefs about summary as a component of reading. In R. Garner, & P. A. Alexander (Hrsg.), *Beliefs about text and instruction with text* (S. 155-182). Hillsdale: NJ: Erlbaum.
- Bornewasser, M., Hesse, F. W., Mielke, R., & Mummendey, H. D. (1986). *Einführung in die Sozialpsychologie*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Bruns, D. A., & Mogharreban, C. C. (2007). The gap between beliefs and practices: Early childhood practitioners' perceptions about inclusion. *Journal of Research in Childhood Education*, 21, S. 229-241.
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (1999). Bern. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de> [Stand: 09.03.23].
- Burke, K., & Sutherland, C. (2004). Attitudes towards inclusion: Knowledge vs experience. *Education*, 125(2), S. 163-172.
- Burzan, N., & Schimank, U. (2004). Inklusionsprofile – Überlegungen zu einer differenzierungstheoretischen Sozialstrukturanalyse. In T. Schwinn (Hrsg.), *Differenzierung und soziale Ungleichheit. Die zwei Soziologien und ihre Verknüpfung* (S. 209-237). Frankfurt am Main: Humanities Online.
- Chaiken, S., & Trope, Y. (1999). *Dual-Process theories in Social Psychology*. New York: Guilford Press.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Ausg.). Hillsdale, N.J.: Erlbaum Associates.
- Dahms, W., & Seidel, A. (2012). Diagnostik und Beratung in Interdisziplinären Frühförderstellen. In B. Gebhard, B. Henning, & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung* (S. 186-192). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dias, P. C., & Cadime, I. (2016). Effects of personal and professional factors on teachers' attitudes towards inclusion in preschool. *European Journal of Special Needs Education*, 31(1), S. 111-123.
- Diekmann, A. (2005). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt.

- Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The nature of attitudes*. New York: Harcourt Brace and Jovanovich.
- Emmers, E., Baeyens, D., & Petry, K. (2020). Attitudes and self-efficacy of teachers towards inclusion in higher education. *European Journal of Special Needs Education, 35*(2), S. 139-153.
- Engstrand, R. Z., & Roll-Pettersson, L. (2014). Inclusion of preschool children with autism in Sweden: attitudes and perceived efficacy of preschool teachers. *Journal of research in special educational needs, 14*(3), S. 170-179.
- Fazio, R. H. (1990). A practical guide to the use of response latency in social psychological research. In C. Hendrick, & M. S. Clark (Hrsg.), *Research methods in personality and social psychology* (S. 74-97). Thousand Oaks: Sage.
- Fazio, R. H., & Olson, M. A. (2003). Implicit measure in social cognition research: Their meaning and use. *Annual review of psychology, 54*(1), S. 297-327.
- Festinger, L. (1954). A theory of Social Comparison Processes. *Human Relations, 7*(2).
- Festinger, L. (1957). *Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press.
- Fischer, A., Häflinger, M., & Pestalozzi, A. (2021). *Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen - eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter in der Schweiz*. procap Schweiz. Verfügbar unter: https://www.procap.ch/fileadmin/files/procap/Angebote/Beratung_Information/Politik/Downloads/KITA/20210629_Procap_Kitabericht_2_Auflage_DE_BF_Web.pdf [Stand: 30.03.23].
- Fischer, L., & Wiswede, G. (2009). *Grundlagen der Sozialpsychologie*. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag GmbH.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior : an introduction to theory and research*. Addison-Wesley: Reading Mass.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research*. Reading Mass.: Menlo Park Calif.: Addison-Wesley.
- Forlin, C. (2010). Re-framing teacher education for inclusion. In C. Forlin (Hrsg.), *Teacher education for inclusion: Changing paradigms and innovative approaches* (S. 3-10). Abingdon: Routledge.
- Frühauf, T. (2010). Von der Integration zur Inklusion – ein Überblick. In A. Hinz, I. Körner, & U. Niehoff (Hrsg.), *Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen - Perspektiven - Praxis* (S. 11-32). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- Frey, D., & Bierhoff, H. W. (2011). *Sozialpsychologie: Interaktion und Gruppe*. Göttingen: Hogrefe.
- Güttler, P. O. (2003). *Sozialpsychologie. Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderungen*. München: Oldenbourg.
- Gabriel-Schärer, P., & Stadelmann, K. A. (2017). *"Gelebte Diversity in Kitas" - Aufbau von Fach- und Handlungskompetenzen im Angebot KITApplus: Evaluationsbericht*. Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Luzern. Verfügbar unter: https://www.stiftung-kifa.ch/fileadmin/images/01_Starseite/02_Entlastung/04_KITApplus/Forschungsbericht_KITApplus_Broschuerendruck.pdf [Stand: 15.09.2023].
- Galaterou, J., & Antoniou, A. S. (2017). Teachers' Attitudes Towards Inclusive Education: The Role of Job Stressors and Demographic Parameters. *International Journal of Special Education, 32*(4), S. 643-658.
- Gercke, M., Opalinski, S., & Thonagel, T. (2017). Einleitung: Aktuelle Diskurslinien und zentrale Denkfiguren zu Inklusion und Exklusion in Bildung und Gesellschaft. In M. Gercke, S. Opalinski, & T. Thonagel (Hrsg.),

- Inklusive Bildung und gesellschaftliche Exklusion. Zusammenhänge-Widersprüche-Konsequenzen* (S. 1-12). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Giese, M. (2011). Der Inklusionsdiskurs in der Heil- und Sonderpädagogik. Ein anthropologisches Niemandsland. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 62(6), S. 218-221.
- Grönke, M., & Sarimski, K. (2018). Einstellungen von pädagogischen Fachkräften zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen. *Frühe Bildung*, 7(2), S. 107-113.
- Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. *Psychological Review*, 102(1), S. 4-27.
- Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. *BVF-Forum*, 76, S. 12-20.
- Hanline, M. F. (1985). Integrating disabled children. *Young Children*, 40, S. 45-48.
- Hanna, G. H., Selenius, H., & Björck Åkesson, E. (2022). A preschool for all children? – Swedish preschool teachers' perspective on inclusion. *International Journal of Inclusive Education*, 26(10), S. 973-991.
- Hayes, K., & Gunn, P. (1988). Attitudes of parents and teachers toward mainstreaming. *Exceptional Child*, 35, S. 31-38.
- Heyl, V., & Seifried, S. (2014). „Inklusion? Da ist ja sowieso jeder dafür!“ Einstellungsforschung zu Inklusion. In S. Trumpp, S. Seifried, E. Franz, & T. Klaufß (Hrsg.), *Inklusive Bildung: Erkenntnisse und Konzepte aus Fachdidaktik und Sonderpädagogik* (S. 47-60). Weinheim: Beltz.
- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1(9), S. 354-361.
- Hormuth, S. E. (1979). Einführung. In S. E. Hormuth (Hrsg.), *Sozialpsychologie der Einstellungsänderung* (S. 1-9). Königstein: Verlagsgruppe Athenäum.
- Hug, T., & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch Forschen - Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (3. überarbeitete Auflage Ausg.). München: UVK Verlag.
- Hurrelmann, K. (2006). *Einführung in die Sozialisationstheorie*. Weinheim: Beltz.
- Inclusion Handicap. (2022). *Medienmitteilung vom 31.03.2022*. Bern. Verfügbar unter: <https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/un-brk/pruefverfahren/concluding-observation-s-674.html> [Stand: 31.08.23].
- Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. *Public opinion quarterly*, 24(2), S. 163-204.
- Katz, D., & Stotland, E. A. (1959). A preliminary statement to a theory of attitude structure and change. In S. Koch (Hrsg.), *Psychology: A study of a science, Vol. III* (S. 423-475). New York: McGraw-Hill Book Company.
- Kelava, A., Schermelleh-Engel, K., & Mayer, A. (2020). Latent-State-Trait-Theorie (LST-Theorie). In H. Moosbrugger, & A. Kelava (Hrsg.), *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (S. 687-711). Berlin: Springer.
- Kessler, T., & Fritsche, I. (2018). *Sozialpsychologie*. Wiesbaden: Springer.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), S. 82-96.
- Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl – Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch, & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik : eine Einführung* (S. 41-48). Göttingen: Hogrefe.
- Konzept Kita Inklusiv. (2022). *Familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Kindertagesstätten im Kanton Solothurn*. Verfügbar unter: https://www.kitainklusiv.ch/pdf/202205_Kita_Inklusiv_Konzept_Public_FINAL.pdf [Stand: 31.08.23].

- Krech, D., & Crutchfield, R. S. (1992). *Grundlagen der Psychologie: Lern- und Gedächtnispsychologie*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T., & Schel, J. (2013). *Statistik: eine verständliche Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuss, A., & Tomczak, T. (2007). *Käuferverhalten. Eine marketingorientierte Einführung* (4. Ausg.). Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Kwon, K., Elicker, J., & Kontos, S. (2011). Social IEP objectives, teacher talk, and peer interaction in inclusive and segregated preschool settings. *Early Childhood Education Journal*, 39(4), S. 267-277.
- Lütolf, M., & Schaub, S. (2021a). Inklusion in der Kindertagesstätte: Eine Mixed-Method-Studie zu Einstellungen und Selbstwirksamkeit von Betreuenden. *Heilpädagogische Forschung: Bildung für alle - Forschungsbericht 2021*.
- Lütolf, M., & Schaub, S. (2021b). *Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi) Schlussbericht*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hf), Institut für Behinderung und Partizipation, Zürich. verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/teilhabe-in-der-kindertagesstaette-inklusion-aus-sicht-der-fachpersonen-kinderbetreuung> [Stand: 16.02.2023].
- Lütolf, M., Venetz, M., & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, S. 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M., & Koch, C. (2018). Originalarbeit: Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Förderung interdisziplinär*, 37(2), S. 73-83.
- Lawrence, S., Smith, S., & Banerjee, R. (2016). Preschool Inclusion: Key Findings from Research and Implications for Policy. *Child Care and Early Education Research Connections. National Center for Children in Poverty*.
- Lee, F., Yeung, A., Tracey, D., & Barker, K. (2015). Inclusion of children with special needs in early childhood education: what teacher characteristics matter. *Topics in Early Childhood Special Education*, 35(2), S. 79-88.
- Lienert, G. A. (1969). *Testaufbau und Testanalyse*. Weinheim: Beltz.
- Lienert, G. A., & Raatz, U. (1998). *Testaufbau und Testanalyse*. Weinheim: Beltz.
- Lohmann, A., Hensen, G., & Wiedebusch, S. (2017). Einstellungen heilpädagogischer Fachkräfte zu Inklusiver Bildung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 86(1), S. 26-40.
- Lohmann, A., Wiedebusch, S., Hensen, G., & Mahat, M. (2016). Multidimensional Attitudes toward Preschool Inclusive Education Scale (MATPIES): Ein Instrument zur Erhebung der Einstellung frühpädagogischer Fachkräfte zu Inklusiver Bildung. *frühe Bildung*, 5(4), S. 198-205.
- Luhmann, N. (1997). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Mahat, M. (2008). The development of a psychometrically-sound instrument to measure teachers' multidimensional attitudes toward inclusive education. *International Journal of special education*, 23(1), S. 82-92.
- Marbach, T., & Hruza, P. (2021). KITApplus - ein Erfolgsmodell erobert die Schweiz. *Forum*, 103, S. 29-32.
- Maurer, A., Bonss, W., Dimbath, O., Nieder, L., Pelizäus-Hoffmeister, H., & Schmid, M. (2013). *Handlungstheorie: eine Einführung*. Bielefeld: Transkript.

- Mitchell, L., & Hegde, A. V. (2007). Beliefs and practices of in-service preschool teachers in inclusive settings: Implications for personnel preparation. *Journal of Early Childhood Teacher Education*, 27, S. 353-366.
- Moeller, A., & Ishii-Jordan, S. (1996). Teacher efficacy: A model for teacher development and inclusion. *Journal of Behavioral Education*, 6, S. 293-310.
- Moser, V. (2009). *Die Geschichte der Behindertenpädagogik. Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online*. Weinheim: Juventa.
- Muccio, L. S., Kidd, J. K., White, C., & Burns, M. (2014). Head Start instructional professionals' inclusion perceptions and practices. *Topics in Early Childhood Special Education*, 34, S. 40-48.
- Mummendey, H. D. (1988). *Verhalten und Einstellung. Untersuchung der Einstellungs- und Selbstkonzeptänderung nach Änderung des alltäglichen Verhaltens*. Berlin: Springer.
- Nachtmann, W., & Weiss, H. (2011). Hausfrüherziehung – weiterhin eine wichtige Säule einer familienorientierten Frühförderung. *BVF-Forum*, 75, S. 12-20.
- Negash, K. H. (2019). Pre-service Teachers' Attitude towards the Inclusion of Students with Disabilities. *International journal of innovative research and development*, 8(12), S. 271-274.
- Odom, S. L., Vitzum, J., Wolery, R. A., Lieber, J., Sandall, S. R., Hanson, M., . . . Horn, E. (2004). Preschool inclusion in the United States: A review of research from an ecological systems perspective. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 4(1), S. 17-49.
- Padeliadu, S., & Lampropoulou, V. (1997). Attitudes of special and regular education teachers towards school integration. *European Journal of Special Needs Education*, 12(3), S. 173-183.
- Parsons, T. (1972). *Das System moderner Gesellschaften*. München.
- Paulhus, D. (1991). Measurement and control of response bias. In J. Robinson, & P. Shaver (Hrsg.), *Measures of personality and social psychological attitudes* (S. 17-56). San Diego: Academic Press.
- Paulus, C. (2013). Einstellungen zu Inklusion: die deutsche Fassung des MTAI. *Universität des Saarlandes*, S. 1-13.
- Pawlow, I. P. (1906). The scientific investigation of the psychical faculties or processes in the higher animals. *Science*, 24, S. 613-610.
- Peck, C. A., Odom, S. L., & Bricker, D. D. (1993). *Integrating young children with disabilities into community programs: Ecological perspectives on research and implementation*. Baltimore: MD: Brookes.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. (1986). *Communication and persuasion. Central and peripheral routes to attitude change*. New York: Springer.
- Petty, R. E., & Krosnick, J. A. (1995). *Attitude strength: Antecedents and consequences*. Mahwah: Erlbaum.
- Röder, M., & Müller, A. R. (2015). Ich möchte Personen befragen. Wie führe ich eine solche Befragung durch? Befragungen mit einem Fragebogen. In K. Koch, & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik : eine Einführung* (S. 81-88). Göttingen: Hogrefe.
- Rafferty, Y., & Griffin, K. (2005). Benefits and risks of reverse inclusion for preschoolers with and without disabilities: perspectives of parents and providers. *Journal of Early Intervention*, 27(3), S. 173-192.
- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung : ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rano Zakirova, E., & Roll-Peterson, L. (2014). Inclusion of preschool children with autism in Sweden: attitudes and perceived efficacy of preschool teachers. *Journal of research in special educational needs*, 14(3), S. 170-179.

- Rathmann, P. (2014). *Medienbezogene Effekte Von Product Placement: Theoretische Konzeption und Empirische Analyse*. Wiesbaden: Springer.
- Reiser, H. (2007). Inklusion - Vision oder Illusion? In D. Katzenbach (Hrsg.), *Vielfalt braucht Struktur* (S. 99-105). Frankfurt am Main: Johann Wolfgang Goethe Universität.
- Rosenberg, M. J., & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective, and behavioral components of attitude. In M. J. Rosenberg, C. I. Hovland, W. J. McGuire, R. P. Abelson, & J. W. Brehm (Hrsg.), *Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components* (S. 1-14). New Haven: Yale University Press.
- Run, T., Lichtblau, M., Wehmeier, C., & Werning, R. (2022). Preschool teachers' attitudes towards inclusion: a comparison study between China and Germany. *European Journal of Special Needs Education*, 37(6), S. 994-1008.
- Rushton, J. P., & Bons, T. A. (2005). Mate Choice and Friendship in Twins: Evidence for Genetic Similarity. *Psychological science*, 16(7), S. 555-559.
- Sander, A. (2002). Von der integrativen zur inklusiven Bildung. Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland. In A. Hausotter, W. Boppel, & H. Meschenmoser (Hrsg.), *Perspektiven Sonderpädagogischer Förderung in Deutschland. Dokumentation der Nationalen Fachtagung vom 14.-16. November 2001 in Schwerin* (S. 143-164). Middelfart (DK): European Agency.
- Sarason, S. B., & Doris, J. (1979). *Educational Handicap, Public Policy and Social History*. New York: Free Bacon.
- Sarimski, K., Braunstein, S., & Weishaupt, L. (2012). Einstellungen, Kompetenzen und Unterstützungssysteme von Erzieherinnen bei der Integration behinderter Kinder. *Gemeinsam leben*, 20(2), S. 101-109.
- Schiffman, L. G., & Wisenbilit, J. L. (2019). *Consumer behavior* (12th global edition Ausg.). Harlow: Pearson.
- Schnell, R., Hill, P. B., & Esser, E. (2005). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. München: Oldenbourg.
- Schomer, M. (1994). An emerging conceptualization of epistemological beliefs and their role in learning. In R. Garner, & P. A. Alexander (Hrsg.), *Beliefs about text and instruction with text* (S. 25-55). Hillsdale: NJ: Erlbaum.
- Schwab, S., & Seifert, S. (2015). Einstellungen von Lehramtsstudierenden und Pädagogikstudierenden zur schulischen Inklusion – Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung. *Zeitschrift für Bildungsforschung*, 5(1), S. 73-87.
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2016). *Erster Bericht über die Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte der Menschen mit Behinderungen*. Bern. Verfügbar unter: https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/gleichstellung/bericht/Initialstaatenbericht%20BRK.pdf.download.pdf/Initialstaatenbericht_BRK_v1.0.pdf [Stand: 11.10.23].
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Heiden. Verfügbar unter: https://edudoc.ch/record/87689/files/Sonderpaed_d.pdf [Stand: 28.09.23].
- Seelhorst, C., Wiedebusch, S., Zalpour, C., Behnen, J., & Patock, J. (2012). Zusammenarbeit zwischen Frühförderstellen und Kindertageseinrichtungen bei der Diagnostik und Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, S. 178-186.

- Silberer, G. (1983). Einstellungen und Werthaltungen. In M. Irle (Hrsg.), *Handbuch der Psychologie: Marktpsychologie als Sozialwissenschaft* (Bde. 12, 1. Halbband, S. 533-625). Göttingen, Toronto, Zürich: Hogrefe.
- Skinner, B. F. (1938). *The behavior of organisms: An experimental analysis*. New York: Appleton-Century.
- Skinner, B. F. (1948). 'Superstition' in the pigeon. *Journal of Experimental Psychology*, 38, S. 168-172.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. New York: Macmillan.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Speck, O. (2012). Schulische Inklusion – Regel und Ausnahme. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57(2), S. 176-182.
- Stein, A. (2010). Die Bedeutung des Inklusionsgedanken – Dimensionen und Handlungsperspektiven. In A. Hinz, I. Körner, & U. Niehoff (Hrsg.), *Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen - Perspektiven - Praxis* (S. 74-90). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- Stiftung GFZ: <https://gfz-zh.ch/anders-ist-gleich-kinder-mit-besonderen-beduerfnissen/> [Stand: 15.09.23].
- Stoiber, K. C., & Houghton, T. G. (1993). The relationship of adolescent mothers' expectations, knowledge, and beliefs to their young children's coping behavior. *Infant Mental Health Journal*, 14, S. 61-79.
- Stoiber, K. C., & Houghton, T. G. (1994). Adolescent mothers' cognitions and behaviors as at-risk indicators. *School Psychology Quarterly*, 9, S. 296-316.
- Stoiber, K. C., Gettinger, M., & Goetz, D. (1998). Exploring factors influencing parents' and early childhood practitioners' beliefs about inclusion. *Early childhood research quarterly*, 13(1), S. 107-124.
- Stroebe, W. (1980). *Grundlagen der Sozialpsychologie I*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Takala, M., & Sirkko, R. (2022). Pre-service teachers' attitudes towards inclusion in Finland. *Support for learning*, 37(3), S. 377-398.
- Tesser, A. (1993). The Importance of Heritability in Psychological Research: The Case of Attitudes. *Psychological review*, 100(1), S. 129-142.
- Thomas, D. (1985). The determinants of teacher attitudes to integrating the intellectually handicapped. *British Journal of Educational Psychology*, 55, S. 251-263.
- Thurmair, M., & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Thurstone, L. L. (1931). The Measurement of Attitudes. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 26, S. 249-269.
- Trommsdorff, V., & Teichert, T. (2011). *Konsumentenverhalten* (8. Ausg.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- UNESCO. (1994a). *The Salamanca Statement and Framework For Action On Special Needs Education*. World Conference On Special Need Education: Access And Quality. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427> [23.02.23].
- UNESCO. (1994b). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse - angenommen von der Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität"*. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf [24.02.23].
- UNESCO. (2014). *Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik*. Deutsche UNESCO-Kommission, Bonn. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-05/2014_Leitlinien_inklusive_Bildung.pdf [Stand: 23.02.2023].

- Vaughn, S., Schumm, J., Jallad, B., Slusher, J., & Saumell, L. (1996). Teachers' views of inclusion. *Learning Disabilities Research & Practice, 11*, S. 96-106.
- Vereinte Nationen. (2015). *Ausschuss für die Rechte des Kindes. Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Schlussbemerkungen zum zweiten, dritten und vierten Staatenbericht der Schweiz*. Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG_IvPk4eBAxUC_7sIHdqLCBwQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bsv.admin.ch%2Fdam%2Fbsv%2Fde%2Fdokumente%2Fkinder%2Fstudien%2Funo_empfehlungen_02-2015.pdf.download.pdf%2Funo-ausschuss_fuerdierechtedeskindesempfehlungenfuerdie-schweizfe.pdf&usq=AOvVaw1obY1d6OpjfFHk2vTgCvj&opi=89978449 [Stand: 31.08.23].
- Von der Assen, C. (2016). *Crash-Kurs Psychologie*. Hamburg: Springer.
- Wänke, M., & Bohner, G. (2006). Einstellungen. In H. W. Bierhoff, & D. Frey (Hrsg.), *Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie* (S. 404-414). Göttingen: Hogrefe.
- Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. *Journal of Experimental Psychology, 3*, S. 1-14.
- Weiss, H., Neuhäuser, G., & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt.
- Werding, E., & Schinnenburg, H. (2016). Inklusion als Herausforderung für die Personalentwicklung – Ist-Stand aus der Sicht von Fach- und Führungskräften. In S. Maykus (Hrsg.), *Inklusive Bildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Empirische Befunde und Implikationen für die Praxis* (S. 117-144). Weinheim und Basel: Beltz.
- Werth, L., & Mayer, J. (2008). *Sozialpsychologie*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Wider, D. (2013). Multi-, inter- oder transdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – Begriffe, Bedingungen und Folgerungen. In D. Rosch, & D. Wider (Hrsg.), *Zwischen Schutz und Selbstbestimmung. Festschrift für Professor Christoph Häfeli zum 70. Geburtstag* (S. 80-104). Bern: Stämpfli Verlag.
- Wocken, H. (2015). *Das Haus der inklusiven Schule : Baustellen - Baupläne - Bausteine*. Hamburg: Feldhaus.
- Wolf, S. (2011). *Teilnahme an wissenschaftlicher Weiterbildung: Entwicklung eines Erklärungsmodells unter Berücksichtigung des Hochschulimages*. Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Wood, J. (1992). *Adapting Instruction for Mainstreamed and At-risk Students*. New York: Merrill.
- Øen, K., & Krumsvik, R. J. (2022). Teachers' attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. *European Journal of Special Needs Education, 37*(3), S. 417-431.
- York, J., & Tundidor, M. (1995). Issues raised in the name of inclusion: Perspectives of educators, parents and students. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 20*, S. 31-44.